

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO ACADÉMICO 2023 - 2024

**LA COMUNICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
MARCAS DE LUJO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES: UN ANÁLISIS
DE BURBERRY Y HERMÈS**

MARISOL GONZÁLVEZ COVES

CONCEPCIÓN CAMPILLO ALHAMA
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL

Resumen

Especialmente en el contexto digital, la comunicación empresarial ha sufrido un cambio sin precedentes. La creciente influencia de las redes sociales ha cambiado drásticamente la forma en que las marcas de lujo interactúan con su audiencia. Las marcas Hermès y Burberry surgen como ejemplos de marcas emblemáticas del sector de la moda de lujo. Dichas marcas enfrentan los desafíos de mantener su exclusividad mientras aprovechan las oportunidades de las plataformas 2.0. En esta investigación se utiliza el método del análisis de contenido a través de Instagram para evaluar la actividad, las interacciones y las variables relacionadas con la comunicación de ambas marcas. Se evalúa a partir de una metodología comparativa de triple enfoque (marca-estrategia-consumidor/a) y sobre una muestra de 483 publicaciones en Instagram. Los resultados respaldan la hipótesis inicial, destacando la importancia de una comunicación efectiva de las estrategias de RSC a través de las redes sociales y una gestión sólida de la imagen corporativa. Sin embargo, persisten deficiencias significativas en la implementación de la RSC en las redes sociales.

Palabras clave

Responsabilidad social; Comunicación; Redes sociales; Marcas de lujo; Hermès; Burberry.

Abstract

Business communication has undergone an unprecedented transformation, particularly in the digital context. The growing influence of social media has drastically changed the way luxury brands interact with their audiences. The Hermès and Burberry brands are examples of iconic brands in the luxury fashion sector. These brands face the challenge of maintaining their exclusivity while capitalising on the opportunities offered by 2.0 platforms. This study uses the Instagram content analysis method to evaluate the activities, interactions and variables related to the communication of the two brands. The evaluation is based on a comparative methodology with a threefold approach (brand-strategy-consumer) and on a sample of 483 publications on Instagram. The results support the initial hypothesis by emphasising the importance of effective communication of CSR strategies via social networks and sound corporate image management. However, there are still significant deficits in the implementation of CSR on social media.

Keywords

Social responsibility; Communication; Social networks; Luxury brands; Hermes; Burberry.

Índice	Pág.
1. Introducción	7
2. Marco teórico	9
2.1. Marcas de lujo	9
2.1.1. Introducción a la industria de la moda de lujo	9
2.1.2. Estrategias de comunicación en el sector del lujo	10
2.1.3. La responsabilidad social en el sector de moda de lujo	11
2.2. Responsabilidad social corporativa (RSC)	12
2.2.1. Relevancia de la responsabilidad social	12
2.2.2. Definición y evolución histórica de la RSC	13
2.2.3. Transparencia: elemento clave de la RSC	17
2.3. Comunicación de la responsabilidad social	18
2.3.1. Motivaciones para comunicar la responsabilidad social	19
2.3.2. Tres estrategias clave de la comunicación de RSC	20
2.3.3. El informe de sostenibilidad	22
2.4. Redes Sociales	24
2.4.1. Estrategias de comunicación en redes sociales	24
2.4.2. Las redes sociales como herramienta de comunicación de la RSC	27
2.5. Dos casos de estudio: Hermès y Burberry	29
2.5.1. Contexto y visión de la marca Hermès:	29
2.5.1.1. Historia y valores fundamentales de Hermès	29
2.5.1.2. Análisis de la estrategia de RSC de Hermès	31
2.5.2. Contexto y visión de la marca Burberry	32
2.5.2.1. Historia y valores fundamentales de Burberry	32
2.5.2.2. Análisis de la estrategia de RSC de Burberry	34
3. Objetivos	37
4. Metodología	38
5. Resultados	40
6. Discusión y conclusiones	62
7. Bibliografía	64
8. Anexos.....	73

Índice de tablas	Pág.
Tabla 1. Estrategias de Comunicación en Responsabilidad Social según Morsing and Shultz	21
Tabla 2. Comparativa de historia, valores y estrategias de RSC: Hermès vs. Burberry	35
Índice de gráficos	Pág.
Gráfico 1. Seguidores totales en Instagram de Burberry y Hermès	41
Gráfico 2. Publicaciones totales Durante el Periodo de Estudio	42
Gráfico 3. Publicaciones por meses: Burberry y Hermès	43
Gráfico 4. Cantidad de comentarios positivos, neutros y negativos	44
Gráfico 5. Interacción de las marcas a través de Instagram	55
Gráfico 6. Engagement de las marcas a través de Instagram	55
Índice de imágenes	Pág.
Imagen 1. Logo de Hermès	29
Imagen 2. El bolso Birkin de Hermès	30
Imagen 3. Logo de Burberry	32
Imagen 4. Trench Coat de la marca Burberry	33
Imagen 5. Publicación con más <i>likes</i> de la marca Hermès	45
Imagen 6. Segunda publicación con más <i>likes</i> de la marca Hermès	46
Imagen 7. Tercera publicación con más <i>likes</i> de la marca Hermès	47
Imagen 8. Primera publicación con más <i>likes</i> de la marca Burberry	48
Imagen 9. Segunda publicación con más <i>likes</i> de la marca Burberry	49
Imagen 10. Tercera publicación con más <i>likes</i> de la marca Burberry	50
Imagen 11. Primera publicación con más comentarios negativos de la marca Burberry	51
Imagen 12. Segunda publicación con más comentarios negativos de la marca Burberry	52
Imagen 13. Tercera publicación con más comentarios negativos de la marca Burberry	53
Imagen 14. Tercera publicación con más comentarios negativos de la marca Hermès	54

Imagen 15. Primera publicación con relación a la RSC de la marca Hermès	56
Imagen 16. Segunda publicación con relación a la RSC de la marca Hermès	57
Imagen 17. Tercera publicación con relación a la RSC de la marca Hermès	58
Imagen 18. Primera publicación con relación a la RSC de la marca Burberry	59
Imagen 19. Segunda publicación con relación a la RSC de la marca Burberry	60
Imagen 20. Tercera publicación con relación a la RSC de la marca Burberry	61

1. Introducción

En los últimos años, se ha producido una transformación sin precedentes en los procesos tradicionales de comunicación desarrollados por parte de las organizaciones empresariales. La relevancia de este estudio radica en la creciente influencia de las redes sociales en la percepción de las marcas y la necesidad de comprender cómo las marcas de lujo gestionan su presencia digital para mantener su prestigio y atraer a su público objetivo en el contexto actual de la sociedad digital.

La comunicación digital ha transformado la manera en que las marcas interactúan con sus *stakeholders*. En el sector del lujo, esta transformación presenta desafíos únicos debido a la necesidad de mantener una imagen exclusiva mientras se aprovechan las oportunidades que ofrecen las plataformas 2.0. En el desarrollo de la presente investigación, se recurre a Hermès y Burberry como dos de las marcas más emblemáticas del sector, utilizándolas como casos de estudio ideales para entender estas dinámicas. Para estas marcas, la estrategia de comunicación 360 grados, que integra todos los puntos de contacto con el consumidor, resulta fundamental para mantener su exclusividad y aprovechar al máximo las oportunidades digitales.

La comunicación digital en las marcas de lujo destaca por la importancia de estrategias bien definidas y coherentes con la identidad de la marca. Estudios recientes han subrayado la importancia del *engagement* en redes sociales como un indicador clave del éxito de estas estrategias. Un crecimiento exponencial en la utilización de la web 2.0 y las redes sociales ha potenciado la necesidad de adaptarse rápidamente a las nuevas formas de comunicación. Sin embargo, se ha prestado menos atención a cómo estas estrategias se alinean con las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) de las marcas y cómo estas se comunican al público. Este trabajo persigue realizar una contribución a este ámbito, realizando una aproximación tanto al *engagement* a través de Instagram como a la comunicación de la RSC en las marcas Hermès y Burberry.

La responsabilidad social corporativa (RSC) es una práctica empresarial que refleja un cambio socioeconómico a nivel mundial. La RSC es, poco a poco, objeto de contenido en los medios de comunicación por su práctica en empresas e instituciones. Se ha convertido en parte de la cultura empresarial en muchas empresas. A veces, se ve esta tendencia social como una manera de mejorar la imagen y reputación en lugar de como un compromiso social auténtico.

La elección de este tema se justifica por la necesidad de aportar una visión integral que combine la efectividad de las estrategias de comunicación digital con la transparencia

y el impacto de las iniciativas de RSC en el sector del lujo. En un contexto donde los consumidores son cada vez más conscientes y exigentes respecto a las prácticas empresariales responsables, resulta crucial entender cómo las marcas de lujo pueden comunicar sus esfuerzos de manera eficaz y transparente.

2. Marco teórico

2.1. Marcas de lujo

Las marcas de lujo destacan por su habilidad para mezclar tradición, artesanía y exclusividad con innovación y adaptación a las nuevas tendencias del mercado (IE Insights, 2020). Estas marcas no solamente simbolizan la cima de la moda y la elegancia, sino que también desempeñan un papel fundamental en la economía mundial y en la formación de identidades y culturas. Mediante cuidadosas estrategias que incluyen tecnología avanzada y un compromiso con la responsabilidad social, las marcas de lujo siguen atrayendo la atención y fidelidad de consumidores exigentes globalmente (Martínez, 2024)

2.1.1. Introducción a la industria de la moda de lujo

La moda no solo es un fenómeno estético, sino también un poderoso impulsor económico que moldea tendencias, creencias y comportamientos a gran escala (Ditty, 2015). Desde tiempos remotos, el lujo ha sido un símbolo de estatus social y placer, arraigado en la historia y la dinámica social (Kapferer y Bartien, 2012). Hoy en día, la industria de la moda se constituye como uno de los sectores más influyentes, ejerciendo su poder tanto en términos financieros como en la configuración de identidades y culturas (Ditty, 2015). Dos de los principales impulsores del crecimiento de la industria de la moda en los últimos años son el surgimiento de mercados emergentes y la globalización (González Romo y Plaza Romero, 2017).

Con el avance de la tecnología, los profesionales del marketing se enfrentan al desafío de adaptarse a una audiencia cada vez más conectada y familiarizada con los dispositivos digitales (González Romo y Plaza Romero, 2017). Este contexto demanda estrategias innovadoras para cautivar a los consumidores y diferenciarse en un mercado global saturado. Las tendencias se distinguen por ofrecer a los consumidores lo que desean y, en su mayoría, cuándo lo desean, reflejando el cambio en la mentalidad de los consumidores (Romero, 2023).

Por otro lado, el concepto de lujo aporta una experiencia positiva para el consumidor en relación con un producto o servicio. En el caso de la industria de la moda de lujo, se asocia a las ideas de abundancia, exclusividad o refinamiento.

En cuanto a la demanda, los consumidores de lujo van aumentando su nivel de sofisticación, digitalización y exigencia temporal y social (Deloitte, 2023). Según revistas

actuales como *Global Powers of Luxury Goods (2015)*, se establecen tres grandes retos para atraer a este perfil de cliente: la tecnología, la presencia en los nuevos canales de venta y el fortalecimiento del valor de marca mediante nuevos enfoques en materia de RSC. Las marcas deben invertir en tecnologías avanzadas que mejoren la experiencia del cliente, como la realidad aumentada y la inteligencia artificial y asegurar su presencia en plataformas *online* y redes sociales, ofreciendo una estrategia que facilite la accesibilidad. Además, es clave demostrar un compromiso con prácticas sostenibles y éticas, incluyendo políticas de sostenibilidad ambiental y condiciones laborales justas. Este enfoque responde a las crecientes expectativas de los consumidores y además ayuda a fortalecer la lealtad y confianza en la marca (*Global Powers of Luxury Goods, 2015*).

2.1.2. Estrategias de comunicación en el sector del lujo

Las estrategias de comunicación en el sector del lujo se están adaptando para incorporar la responsabilidad social como un elemento imprescindible. Esta tendencia responde a dos factores principales: las crecientes expectativas de los consumidores y la oportunidad de diferenciarse en un mercado competitivo.

Algunos autores como Crane y Matten (2007) ofrecen una visión general de la RSC, destacando su creciente importancia en el panorama empresarial actual. Los consumidores exigen cada vez más que las marcas actúen de manera ética y sostenible, y el sector del lujo no es una excepción. Las marcas que ignoran estas expectativas se arriesgan a perder clientes socialmente conscientes. Por eso, es importante destacar la integración de la responsabilidad social en las estrategias de comunicación de marcas de lujo no solo es una forma de cumplir con las expectativas de los consumidores y una oportunidad para diferenciarse en un mercado saturado y fortalecer la conexión emocional con los clientes. Al destacar sus prácticas sostenibles y éticas, apoyar causas sociales y ambientales, y ser transparentes en sus acciones, las marcas de lujo pueden construir una reputación sólida y duradera como líderes en responsabilidad social en la industria del lujo (Crane y Matten, 2007).

Existen autores que argumentan que la responsabilidad social puede ser una ventaja competitiva para las marcas de lujo. Al destacar sus prácticas sostenibles y éticas, las marcas de lujo pueden diferenciarse de la competencia y fortalecer su conexión emocional con los clientes. Uno de los factores que han llevado a la mayoría de las empresas a apoyar la responsabilidad social es la necesidad de conectar con un consumidor joven (Hawn y Payne, 2012; Romo et al., 2020).

Por otro lado, los autores (Luchs y Walker, 2010) estudian la percepción de los consumidores sobre la responsabilidad social, centrándose en el papel de la congruencia emocional. Su investigación sugiere que los consumidores son más receptivos a los mensajes de responsabilidad social de las marcas con las que sienten una conexión emocional. Las marcas de lujo pueden aprovechar este hallazgo integrando la responsabilidad social en su narrativa de marca de una manera que resuene con los valores y aspiraciones de sus clientes (Luchs y Walker, 2010).

Por eso podemos decir que la responsabilidad social se está convirtiendo en un factor importante para las estrategias de comunicación en el sector del lujo. Al alinearse con las expectativas de los consumidores y aprovechar su potencial para la diferenciación.

2.1.3. Responsabilidad social en el sector de la moda de lujo

En respuesta al creciente interés por cuestiones sociales y medioambientales, muchas empresas de moda están optando por empezar a implementar políticas de responsabilidad social. Nos referimos a empresas que comprenden que lograr un crecimiento económico junto con la equidad social y el respeto al medio ambiente debe ser un valor fundamental en su ADN corporativo (Aldás et al., 2012; Díaz, 2023). Dichas empresas, reconocen que estas iniciativas no solo tienen un impacto muy positivo en la sociedad, sino que también pueden influir en la percepción que tienen los *stakeholders* de la marca (Aldás et al., 2012). La moda es importante en la formación de la identidad, en especial en la era de Internet y de las redes sociales, donde destaca la importancia de la responsabilidad social en la industria textil (Sánchez-Contador, 2016).

Todas las marcas de lujo se distinguen por su cuidadosa atención en el contacto con el cliente. Aquellas marcas asociadas con el verdadero lujo mantienen la búsqueda de la mejora en sus procesos y puntos de contacto, incluso en medio de la creciente democratización del sector. Por otro lado, las marcas de lujo buscan ser aspiracionales para capturar el imaginario colectivo y reflejarlo en dichos puntos de contacto. Además, las nuevas marcas de lujo mantienen su identidad corporativa en la responsabilidad social como respuesta a los desafíos de desarrollo y sostenibilidad de la sociedad actual (Rangel, 2013). La industria de alta gama en España continúa en constante crecimiento, siendo uno de los sectores económicos con mucha relevancia y un crecimiento exponencial anual aproximado de entre el 7% y el 9%, lo que nos hace darnos cuenta de la importancia de abordar estas cuestiones en la industria (Modaes, 2023).

2.2. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un aspecto fundamental para las marcas en la actualidad, ya que va más allá de la búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas. En un contexto globalizado y cada vez más consciente del impacto ambiental y social de las empresas, la RSC implica la integración voluntaria de prácticas éticas, sociales y ambientales en sus operaciones del día a día (Pérez, 2024).

2.2.1. Relevancia de la responsabilidad social

En las últimas décadas, hemos podido constatar cómo se ha producido una transformación sin precedentes en entorno empresarial, donde las empresas han pasado de ser simples entidades económicas, a influir en el ámbito político y social (Vázquez, 2020). Según distintos autores (Igual y Campillo, 2018), las relaciones entre empresa y sociedad se originan con el surgimiento del mercado, pero en las últimas décadas hemos presenciado un crecimiento sin precedentes en la relevancia de las empresas en la sociedad, hasta el punto de que ahora desempeñan un papel mucho más significativo que antes. Sus actividades tienen un impacto decisivo en los ámbitos social, económico y ambiental, tanto a nivel local como global (Igual y Campillo, 2018).

El cambio se debe al crecimiento exponencial de las empresas y a la práctica de deslocalización y externalización de los centros de producción, lo que hace más difícil la supervisión a nivel nacional. La globalización de los mercados ha facilitado la producción y comercialización de productos y servicios a costes más bajos mundialmente. Como respuesta, han surgido iniciativas para estandarizar las normas y principios empresariales. En este sentido, la responsabilidad social emerge como un intento de integrar todas estas iniciativas bajo un enfoque global, evaluando las implicaciones sociales de las operaciones empresariales (Vázquez, 2020).

Sin embargo, la definición de responsabilidad social aún carece de consenso, reflejando su continua evolución y desarrollo a lo largo del tiempo. Actualmente, su significado, ligado al término de sostenibilidad, se encuentra en permanente desarrollo y configuración, no solo conceptual sino también jurídica. La evolución del contexto global y las reflexiones sobre el papel de las empresas en la sociedad exigen un enfoque renovado: la sostenibilidad empresarial. Cuidar la sociedad, la economía y el planeta ya no es solo una cuestión de responsabilidad, sino que se ha convertido en una orientación estratégica, un objetivo y un fin esencial para las empresas. Aquellas que no adopten este

precepto corren el riesgo de quedarse atrás y perder su relevancia en el mercado del futuro (De Responsabilidad Social Corporativa A Sostenibilidad Empresarial, 2024; Cavala, 2019).

En todo el mundo, surgen movimientos empresariales cuyo objetivo es resolver problemas sociales o medioambientales, así como empresas que adaptan sus modelos de negocio para hacerlos más sostenibles y duraderos, respondiendo así a las exigencias de la sociedad actual. El emprendimiento sostenible combina innovación y responsabilidad, abordando problemas sociales y ambientales mediante modelos de negocio viables. Este enfoque promueve un desarrollo económico que respeta los límites del medio ambiente y fomenta la equidad social. Por lo tanto, hablar de responsabilidad social implica reconocer su importancia para la competitividad empresarial, ya que aporta un valor añadido cada vez más demandado por los *stakeholders* (Content, 2024).

Para comprender mejor el concepto de responsabilidad social, exploraremos su evolución histórica y cómo se encuentra en la actualidad definido el término.

2.2.2. Definición y evolución histórica de la responsabilidad social

El movimiento de la Responsabilidad Social Corporativa fue mencionado por primera vez por Howard Rothmann Bowen, considerado “padre de la responsabilidad social empresarial” en 1953 con su obra “*Social Responsibility of a Businessman*”. Dicha obra destacó las obligaciones de los empresarios hacia la sociedad. Bowen estableció un vínculo entre las empresas y la sociedad, haciendo énfasis en la necesidad de que las políticas corporativas reflejaran los valores y objetivos sociales, y dando importancia a que los empresarios actuaran con valores sociales. Su obra se convirtió en un clásico fundamental en la investigación de la responsabilidad social, especialmente en su desarrollo histórico, el cual marcó el comienzo formal del mismo, dando origen a una nueva área de estudio que actualmente se encuentra en constante evolución (Díaz, 2023).

Desde los años 60, surge un análisis académico sobre las responsabilidades de las empresas hacia diversos grupos de interés, marcando el inicio de la conexión entre el desarrollo humano mediante la responsabilidad social y el crecimiento económico. Durante esta década, se introduce por primera vez el concepto de “*Stakeholder*” en el Instituto de Investigación de Stanford en 1963, convirtiéndose en el eje central de las teorías presentadas y dando lugar a la creación de múltiples modelos basados en esta idea innovadora (Milian, 2015).

Sin embargo, en el año 1970, surgió la oposición del autor Milton Friedman al concepto de responsabilidad social. En su influyente artículo del New York Times titulado “*The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits*” el autor sostuvo que la única responsabilidad legítima de las empresas era maximizar los beneficios para sus accionistas, y que cualquier otro objetivo, como la responsabilidad social, debía ser secundario. En este contexto, el autor advirtió que la participación de las empresas en actividades de responsabilidad social más allá de los límites previstos por la legislación podría dañar el sistema económico de ese momento al permitir que el gobierno se excusara de sus responsabilidades y delegara las tareas sociales a las empresas privada (Lafuente, 2019).

Por otra parte, en 1979 apareció la teoría desarrollada por el autor Archie Carroll, que dio lugar a un marco conceptual clave para comprender la responsabilidad de las empresas ante la sociedad actual. Carroll afirmó que, por un lado, las empresas debían obtener beneficios y, por otro, también debían cumplir una serie de obligaciones con la sociedad. Estas responsabilidades se clasificaban en tres categorías: responsabilidad económica, responsabilidad legal y responsabilidad ética (Lafuente, 2019).

La primera responsabilidad es la económica, donde las empresas debían ser rentables y generar valor para los accionistas. La responsabilidad legal se refería al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en el entorno de la empresa. Por otro lado, Carroll destacaba la importancia de la responsabilidad ética, que implicaba que las empresas debían actuar de manera justa, honesta y moralmente correcta en todas sus acciones comerciales. En 1991, Carroll con su obra titulada “*The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*”, introdujo el concepto de responsabilidad social, una cuarta responsabilidad para las empresas, que abarcaba la totalidad de responsabilidades empresariales. Además, estas cuatro categorías de la responsabilidad social pueden representarse a través de una pirámide. El modelo de pirámide de Carroll sugirió que las empresas debían abordar estos cuatro niveles de responsabilidad de manera integrada y equilibrada para considerarse socialmente responsables (Esther, 2023).

Llegados a la década de los años 80, nos encontramos con el autor de “*The New Meaning of Corporate Social Responsibility*”, Peter Drucker, quien examinó la evolución y el nuevo significado que la responsabilidad social estaba adquiriendo en el ámbito empresarial en 1984. Drucker sostuvo que la responsabilidad social ya no podía considerarse simplemente acciones filantrópicas, sino que debía integrarse como parte

fundamental de la estrategia empresarial. Argumentaba que las empresas debían adoptar un enfoque proactivo hacia la responsabilidad social, incorporándola en sus operaciones y decisiones comerciales. Destacaba la importancia de que las empresas reconocieran y respondieran a las expectativas y necesidades de la sociedad, advirtiendo que aquellas que no lo hicieran podrían quedarse rezagadas en un mundo cada vez más consciente socialmente. Este enfoque ampliado de la responsabilidad social va más allá del mero cumplimiento de leyes y regulaciones, abogando por un compromiso más profundo y proactivo con el bienestar social y ambiental por parte de las empresas. (Moreno et al., 2010)

En ese mismo año, resalta la contribución de Richard Edward Freeman en 1984 con su obra titulada *"Strategic Management: A Stakeholder Approach"*. En este ensayo, Freeman establece los fundamentos de la clásica Teoría de los *stakeholders*, la cual permite identificar los diversos grupos que tienen interés en una empresa. Estos *stakeholders* se definen de la siguiente manera:

"Cualquier grupo o individuo con intereses legítimos en participar en una empresa y que pueden verse afectados o afectar el logro de sus objetivos" (Freeman, 1984).

Por otro lado, en los años 90, la creciente apertura comercial generó una mayor competencia entre las organizaciones empresariales. En este contexto, la responsabilidad social surgió como un elemento crucial para diferenciarse de los competidores y lograr una posición más favorable.

A principios del siglo XXI destaca la publicación en 2001 por parte de la Unión Europea de *"El Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas"*. Este documento establece de forma clara y concisa lo que se debe entender por el concepto de responsabilidad social:

"La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores" (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).

En 2006, surge en Estados Unidos el movimiento B Corp, un nuevo enfoque empresarial que pretendía transformar el enfoque tradicional, apostando por un futuro más inclusivo, equitativo y regenerativo, cumpliendo con los más altos estándares

sociales, medioambientales, de buen gobierno y de transparencia. Actualmente, la comunidad a nivel mundial está formada por más de 8.000 empresas de 93 países distintos y, en España, son más de 250 empresas las que impulsan esa transformación empresarial sostenible (B Corp Spain, 2023).

A través de la Evaluación de Impacto B, miles de empresas en todo el mundo pueden medir sus impactos en áreas como gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad o medioambiente. Como apunta Katie Hill, directora general de B Lab Europe:

“Esto es una llamada urgente y exigente a que las empresas convencionales se unan a los esfuerzos de las empresas sociales para transformar drásticamente su modelo de negocio si quieren encontrar su lugar en un nuevo sistema económico”.
(B Corp, 2023)

En resumen, el concepto de responsabilidad social ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la individualidad y la búsqueda exclusiva de beneficios económicos hacia una estructura más amplia que otorga importancia a las preocupaciones de todas las partes afectadas por la actividad empresarial. Para avanzar en la mejora de la gestión de la RSC, las organizaciones deben planificar e implementar estrategias que integren las preocupaciones de la sociedad. Al alinear la estrategia de RSC con la estrategia empresarial, se genera un valor compartido que beneficia tanto a la empresa como a la sociedad, fortaleciendo su competitividad y contribuyendo a la generación de beneficios económicos y sociales. Este enfoque permite a las organizaciones tener una percepción rápida de hacia dónde deben dirigirse para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Aprovechar estas oportunidades en la gestión de la RSC requiere que la organización aprenda a identificar y priorizar los temas sociales relevantes para su propio negocio (Igual y Campillo, 2018).

Por tanto, tras analizar la evolución del concepto de responsabilidad social, para la elaboración de este trabajo tomaremos como referencia la definición: una organización socialmente responsable, la cual va más allá del cumplimiento de las regulaciones y del tradicional enfoque en la maximización del beneficio, integrando voluntariamente consideraciones éticas, sociales y medioambientales en sus iniciativas estratégicas, prácticas operativas y comerciales. Este enfoque implica una comprensión diferente de la organización, centrada en valores para generar valor, un sistema de gestión integral que

abarca todas sus áreas funcionales, y una respuesta efectiva a las nuevas demandas del entorno, ofreciendo soluciones a los fallos del modelo financiero (Lafuente, 2023).

Centrandonos en lo que significa la RSC para las empresas y lo que supone para ellas, distintos autores discuten sobre la creciente importancia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el ámbito empresarial contemporáneo. Argumentan que la RSC ha evolucionado significativamente debido a la interdependencia creciente entre las empresas y la sociedad. Las organizaciones ya no se limitan a buscar solo beneficios económicos, sino que también incorporan consideraciones éticas, sociales y ambientales en sus estrategias fundamentales. Esta transformación no solo es impulsada por la globalización y los avances tecnológicos, que han cambiado las dinámicas económicas y sociales, sino también por la necesidad urgente de las empresas de gestionar activamente su impacto en la comunidad y el medio ambiente (Igual y Campillo, 2018).

En respuesta a este panorama, las empresas más innovadoras están adoptando una visión estratégica de la RSC, integrándola como un elemento esencial en la toma de decisiones y la gestión empresarial. Este enfoque no solo implica mitigar riesgos y mejorar la eficiencia operativa, sino también identificar oportunidades para innovar y diferenciarse en un mercado cada vez más exigente y consciente socialmente. Al integrar efectivamente la RSC, las organizaciones no solo fomentan políticas y prácticas empresariales éticas, sino que también refuerzan su posición competitiva al alinear sus objetivos comerciales con las expectativas cambiantes de la sociedad y el entorno globalizado (Igual y Campillo, 2018).

2.2.3. Transparencia: elemento clave de la responsabilidad social

La transparencia es un pilar fundamental dentro del marco de la responsabilidad social, siendo un componente esencial en la relación entre las empresas y sus diversos grupos de interés. La transparencia implica divulgar información relevante de manera clara, precisa y oportuna, permitiendo que todas las partes interesadas tengan acceso a datos pertinentes sobre las actividades, impactos y evaluación del desempeño de una empresa en los sectores económico, social y ambiental (Observatorio de responsabilidad social corporativa, 2023).

Según el Global Reporting Initiative (GRI), la transparencia ha emergido como un factor crítico para forjar confianza, salvaguardar o mejorar la reputación y gestionar riesgos. La estrategia más efectiva para cultivar la confianza debe basarse en los pilares de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. La transparencia, la

participación y la rendición de cuentas son conceptos interconectados que desempeñan un papel crucial en la promoción de la responsabilidad empresarial y la construcción de relaciones sólidas con los diversos grupos de interés (GRI, 2015).

La transparencia implica la divulgación abierta y clara de información relevante sobre las actividades, operaciones y desempeño de una empresa en áreas económicas, sociales y ambientales. Es fundamental para construir confianza y credibilidad, ya que permite que los grupos de interés comprendan cómo opera la empresa y cómo aborda los desafíos y oportunidades que enfrenta. La participación se refiere a la inclusión activa de los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones y la colaboración en la definición de objetivos, políticas y prácticas empresariales. Facilita una comprensión más profunda de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, promoviendo la co-creación de soluciones y el fortalecimiento de las relaciones. La rendición de cuentas implica asumir la responsabilidad por las acciones y decisiones empresariales, y estar dispuesto a responder ante los grupos de interés por los impactos de estas. Es fundamental para garantizar la transparencia y la confianza, ya que demuestra un compromiso con la ética empresarial y la mejora continua del desempeño. Es por ello, que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas juntas forman la base de una gestión empresarial responsable y sostenible. Al adoptar estos principios, las empresas pueden mejorar su legitimidad social, reducir el riesgo, identificar oportunidades de mejora y crear valor compartido para todas las partes interesadas (Observatorio de responsabilidad social corporativa, 2023).

2.3. Comunicación de la responsabilidad social

Para las empresas que quieren garantizar que sus prácticas éticas y sostenibles sean reconocidas por sus grupos de interés, es fundamental comunicar de manera eficaz su responsabilidad social corporativa (RSC). En un contexto donde la transparencia y la credibilidad son cada vez más importantes para la sociedad en general, las empresas necesitan crear estrategias de comunicación auténticas y claras para comunicar sus compromisos (Observatorio de Responsabilidad Social de España, 2024).

En este apartado se analizará la relevancia y las tácticas fundamentales asociadas con la comunicación de la responsabilidad social. Las razones detrás de la comunicación de la RSC serán examinadas, junto con tres enfoques clave según Morsing y Shultz (2016), que van desde la comunicación unilateral hasta la simétrica y bidireccional. También se analizará la importancia fundamental de los informes de sostenibilidad como

principal recurso para comunicar el rendimiento de las empresas en aspectos ambientales, sociales y económicos, resaltando su importancia en un entorno normativo y ético en continua evolución.

2.3.1. Motivaciones para comunicar la responsabilidad social

Uno de los aspectos imprescindibles dentro de la gestión de la responsabilidad social es la manera de comunicar esta. La gestión de la responsabilidad social es crucial para las empresas e instituciones en términos de reputación y también es fundamental en la comunicación organizacional. En la actualidad, los *stakeholders*, no solo los consumidores, demandan que las organizaciones se posicionen y actúen en relación con los problemas sociales, lo que ha llevado a una continua evolución en la comunicación de la responsabilidad social (Estanyol, 2020).

Por eso, la responsabilidad social ha emergido como un activo estratégico para las organizaciones, ejerciendo un impacto relevante en su reputación (Morsing et al., 2008). Autores como Morsing, Schultz y Nielsen (2008) resaltan la estrecha relación entre la responsabilidad social y la reputación corporativa, mientras que Virakul, Koonmee y McLean (2009) hacen hincapié en que la mejora de la reputación es un motivo preciso para adoptar prácticas socialmente responsables.

La comunicación de la responsabilidad social implica cómo las organizaciones comparten el impacto de sus actividades cotidianas en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. Además, incluye el uso de diversos medios, símbolos y estrategias retóricas para transmitir estos temas (Gómez, 2023).

La responsabilidad social y la comunicación están intrínsecamente vinculadas en el contexto actual. En el siglo actual, la comunicación empresarial debe ser ejercida con responsabilidad, ya que la empresa se comunica con su entorno y este, a su vez, responde a la empresa a través de la comunicación. Este intercambio construye una cultura que surge de la identidad propia de la empresa y se proyecta a través de sus acciones, mensajes y relaciones con sus audiencias (Córdoba, 2011).

Actualmente, la publicidad en redes sociales sigue creciendo, especialmente por su capacidad de dirigirse a públicos específicos y promover la interacción entre marcas y usuarios. Las redes sociales, como parte integral de la web 2.0, han transformado la comunicación corporativa, permitiendo una interacción bidireccional. Este cambio en la comunicación bidireccional es fundamental para la gestión de la responsabilidad social,

ya que proporciona una plataforma para comunicar los valores y compromisos sociales de las marcas de lujo (Caerols et al., 2013).

La digitalización de la sociedad ha impactado profundamente en la industria comunicativa, especialmente a través de los medios sociales, influenciando los estilos de vida y comportamientos de las audiencias (Pérez Latre, 2011). Las plataformas 2.0 han ampliado las posibilidades de comunicación corporativa, permitiendo a las marcas de lujo buscar conversiones, fidelización y recomendaciones a través de la participación de los clientes en las comunidades de la marca (Gómez y Neri, 2017)

La comunicación de la responsabilidad social se convierte así en un aspecto fundamental dentro de la gestión empresarial. Según Briceño, Mejías y Moreno (2010), la comunicación corporativa abarca todas las formas y medios utilizados por una empresa para reforzar su identidad e imagen corporativa, mejorando así su reputación y confianza.

Un papel crucial en la construcción de confianza y reputación empresarial es la transparencia. Según Global Reporting Initiative (GRI, 2015), la transparencia, la participación y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para generar confianza en la sociedad. Por lo tanto, la comunicación transparente de la responsabilidad social a través de diversos canales, como informes de sostenibilidad, redes sociales y campañas publicitarias, es esencial para mantener y mejorar la reputación de las marcas de lujo (GRI, 2015). Además, las organizaciones que promuevan y comuniquen acciones sociales y medioambientales tendrán la capacidad de generar respuestas positivas entre los diversos grupos de interés de la empresa (Morsing y Schultz, 2006).

2.3.2. Tres estrategias clave de la comunicación de RSC

Morsing and Shultz (2016), proponen tres estrategias de comunicación en responsabilidad social, cada una de estas estrategias está diseñada para abordar tanto el acto de "dar sentido" como el de "hacer sentido".

- "Dar sentido" se refiere a la forma en que una empresa comunica su compromiso con la responsabilidad social, cómo presenta sus acciones y valores a sus *stakeholders* y al público en general.
- "Hacer sentido" se refiere a cómo las empresas interactúan con sus *stakeholders* para comprender sus preocupaciones, perspectivas y necesidades, y cómo ajustan sus prácticas de responsabilidad social en consecuencia.

Por lo tanto, la idea central es que estas estrategias de comunicación están diseñadas para transmitir mensajes sobre las actividades de la responsabilidad social de la empresa, y también para involucrar a los *stakeholders* en un diálogo bidireccional que permita una comprensión mutua y la creación de acciones relacionadas con la responsabilidad social. Las tres estrategias que proponen los autores son las siguientes:

1. La comunicación unidireccional: En esta estrategia, la comunicación fluye en una sola dirección, de la empresa hacia sus *stakeholders* (grupos interesados). Aquí, la empresa se preocupa por dar sentido a su propia agenda de responsabilidad social. La empresa da sentido a su compromiso con la responsabilidad social pero no busca entender las perspectivas y las principales preocupaciones de sus *stakeholders*.
2. Comunicación asimétrica y bidireccional: Esta estrategia implica una comunicación que fluye en ambas direcciones, pero de manera desigual en términos de poder y participación. La empresa busca no solo transmitir su mensaje, sino también recibir *feedback* de los *stakeholders*. La empresa aún busca dar sentido a su agenda de responsabilidad social, pero también está abierta a recibir información de los *stakeholders* para mejorar sus prácticas.
3. Comunicación simétrica y bidireccional: Esta es la estrategia es la más equilibrada. Aquí, la comunicación fluye en ambas direcciones de manera igualitaria y se busca un intercambio justo de información, poder y participación entre la empresa y sus *stakeholders*. La empresa también está interesada en entender las perspectivas, necesidades y preocupaciones de sus *stakeholders*.

Tabla 1.

Estrategias de Comunicación en Responsabilidad Social según Morsing and Shultz.

Estrategia de comunicación	Equilibrio de poder	Participación	Enfoque
Comunicación unidireccional	Desigual	Baja	Dar sentido a la agenda de RSC de la empresa.
Comunicación asimétrica y bidireccional	Desigual	Media	Dar sentido y recibir retroalimentación para mejorar prácticas.

Comunicación simétrica y bidireccional	Equitativo	Alta	Diálogo y entendimiento mutuo de perspectivas y preocupaciones.
--	------------	------	--

Fuente: Morsing and Shultz (2016). Elaboración propia.

En la comunicación tradicional de una sola vía, el único objetivo de la empresa es informar; no busca iniciar un diálogo ni comunicarse con sus públicos (Morsing y Schultz, 2006). Sin embargo, en los medios sociales, la comunicación unidireccional debe generar mensajes interactivos, es decir, que el usuario se sienta motivado a compartir o reenviar información sobre RSC con sus amigos y contactos. Esto contribuye a fortalecer la imagen de la empresa, permitiendo que diferentes grupos de interés hablen y compartan información sobre RSC (Vasquez, 2013). Por ello, estas estrategias muestran cómo las empresas se comunican sobre sus iniciativas de responsabilidad social, partiendo de una comunicación unilateral centrada solo en la empresa hasta una bidireccional, más equilibrada y que pretende comprender y responder a las necesidades de los grupos de interés.

2.3.3. El informe de sostenibilidad

La comunicación de la responsabilidad social de la empresa se realiza a través de medios como blogs, redes sociales, página web y campañas publicitarias. Por ello, podemos decir que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado fruto a una variedad de herramientas de comunicación, como son los informes de sostenibilidad. Una de las herramientas más utilizada por las organizaciones para comunicar e informar de los resultados de sus acciones y la gestión de los impactos sociales y ambientales de la empresa. Según GRI, la responsabilidad social corporativa o la presentación de informes de sostenibilidad es un paso fundamental en la gestión del cambio a través de una economía global sostenible (Observatorio de Responsabilidad Social de España, 2024).

De los diversos canales de comunicación, los informes de sostenibilidad son lo más parecido que tienen las empresas a un proceso sistemático de rendición de cuentas (Observatorio de Responsabilidad Social de España, 2024).

En la actualidad, el informe de sostenibilidad o RSC está asociado al término acuñado por Elkington (1997): “triple cuenta de resultados (TCR)”, que recopila información ambiental, social y financiera. Si bien la forma más sencilla de realizarlo es

mediante la ampliación de los contenidos de la memoria, donde se pueden registrar datos de carácter no financiero, si se enfoca exclusivamente en la memoria, persiste la situación que está distanciando cada vez más el valor contable de las organizaciones de su valor legítimo, que es la medición cuantitativa de intangibles, en los que se integra la responsabilidad social corporativa. Dichos valores tienen un impacto sobre los resultados de la organización que no está actualmente acoplado y que podría transformar, de manera radical, tanto la cifra como las decisiones que se tomen por parte de los usuarios de la información financiera, que forman parte de los grupos de interés (Niebles et al., 2024). Los informes de sostenibilidad deben reflejar el desempeño de la organización en materia de desarrollo sostenible de manera equilibrada y razonable, incluidas las contribuciones positivas y negativas de las empresas.

De acuerdo con GRI (Global Reporting Initiative), el informe de sostenibilidad es la práctica de la medición, la divulgación, y de rendir cuentas a los grupos de interés internos y externos sobre el desempeño organizacional hacia el objetivo de un desarrollo sostenible. El informe de sostenibilidad es un término amplio sinónimo de otros utilizados para describir la presentación de informes sobre los impactos económicos, ambientales y sociales (por ejemplo, triple cuenta de resultado, informes de responsabilidad corporativa, etc. (Observatorio de Responsabilidad Social de España, 2024).

Actualmente, se estima que 11.700 empresas españolas están obligadas legalmente a presentar información sobre sostenibilidad, por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y sostenibilidad. Otras empresas han iniciado el reporte no financiero sin obligación legal, pero motivadas por los incentivos que se disponen, mediante cláusulas sociales, al concurrir a adjudicaciones públicas, tal y como establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Observatorio de Responsabilidad Social de España, 2024).

Sin embargo, la verdadera revolución en este sentido, la establece la Directiva Europea de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa que, tras su trasposición a la legislación española, elevaría a 49.000 las empresas que deberán informes sobre sostenibilidad en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza, estableciendo también la obligatoriedad de contar con un proceso de certificación de la información a través de una auditoría independiente. Esta norma es la primera en la historia que reconoce el mismo valor a la información sobre sostenibilidad que a la información financiera, marcando así un nuevo horizonte en línea con el Pacto Verde Europeo, la

Agenda de Finanzas Sostenibles y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Observatorio de Responsabilidad Social de España, 2024).

No exentos de críticas, el reporte en materia de responsabilidad social es relacionado negativamente con el *greenwashing*. El término *greenwashing*, como lo define Pacheco (2009), describe la estrategia comunicativa utilizada por algunas empresas para hacer creer al consumidor que sus productos o procesos son respetuosos con el medio ambiente, cuando en realidad no lo son o no tanto como lo sugieren sus campañas publicitarias. Este fenómeno, como señala la autora, está cobrando cada vez más relevancia y no pasa desapercibido para ciertos organismos, colectivos y, sobre todo, para el consumidor, especialmente en la era de Internet, donde la información fluye de manera rápida y global, exponiendo las prácticas engañosas de las empresas que practican el *greenwashing* (Pacheco, 2009).

2.4. Redes Sociales

En este apartado se examinará la evolución y relevancia de las estrategias de comunicación en redes sociales, resaltando el papel que juegan estas plataformas 2.0 en las estrategias de mercadeo y comunicación corporativa en la era digital. Se investigará cómo el *branded content* y el *storytelling* pueden ser fundamentales para conectar de con la audiencia. También se analizará el modo en que las redes sociales no solo promueven la formación de comunidades y la participación, sino que también actúan como potentes herramientas para comunicar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), resaltando su función en la transparencia, la reputación y la percepción pública.

2.4.1. Estrategias de comunicación en redes sociales

La comunicación ha evolucionado sin parar desde sus raíces como disciplina científica, adaptándose a los cambios en los medios de comunicación de masas, las nuevas tecnologías y las actuales formas de comunicación. Esta adaptación ha requerido que los profesionales del sector evolucionen y colaboren en equipos multidisciplinarios. En la actualidad, las organizaciones empresariales solicitan herramientas de comunicación innovadoras, ya que las estrategias tradicionales como la publicidad convencional están saturando los mercados. La publicidad ha experimentado muchas etapas de cambio a lo largo de la historia, pero estos cambios han cobrado velocidad y hoy en día, el cambio es una constante que obliga a las marcas a estar realmente pendientes del consumidor y a redefinir sus estrategias comunicativas y publicitarias, especialmente cuando se trata de

tener presencia en plataformas digitales. Los profesionales de la comunicación tienen claro que el consumidor también ha cambiado, tanto en su forma de consumir como en su manera de relacionarse con las marcas y su publicidad. Cada vez resulta más complicado, aunque no imposible, ganar y fidelizar clientes, por lo que la creatividad y, sobre todo, las estrategias se convierten en el punto clave a la hora de confeccionar la comunicación de una marca hacia el consumidor (Campillo-Alhama y Herrero, 2015; Pérez Condés y Campillo-Alhama, 2016).

En este contexto de cambio constante, el *branded content* ha surgido como una estrategia clave en la era postpublicitaria, permitiendo a las marcas crear relaciones auténticas con el público y hablar su mismo lenguaje. Los modelos publicitarios tradicionales están bajo presión, llevando a las marcas a adoptar el *branded content*, inspirado en la narrativa. Este enfoque es especialmente efectivo con el público joven, que valora el contenido nativo y las relaciones humanas para aumentar su lealtad hacia las marcas. El *branded content* implica crear relatos útiles e interesantes que promocionen la marca, transformando la publicidad tradicional en historias basadas en valores con los que el público se identifica. Las marcas utilizan el *storytelling* para presentar sus valores de manera cercana y transparente, buscando el *engagement* y la viralidad a través de la interacción de los usuarios. Estas estrategias requieren un conocimiento profundo del comportamiento del público objetivo (Pérez Condés y Campillo Alhama, 2016).

En este entorno dinámico, las redes sociales se destacan como una de las numerosas tipologías dentro de los medios sociales. Los *Social Media* son plataformas que nos permiten participar en la generación de contenidos en Internet, ya sea de forma activa o pasiva. Las redes sociales, en particular, representan una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Estas plataformas se han convertido en espacios esenciales para que las marcas implementen sus estrategias de comunicación y *branded content*, facilitando la creación de relaciones más cercanas y auténticas con su audiencia, alineadas con los cambios en la manera de consumir y relacionarse del público (Pérez Condés y Campillo Alhama, 2016).

Hoy en día las redes sociales son un acontecimiento de gran influencia en la comunicación actual, en el contexto de la web 2.0. Según Capilla Arribas (2015), una red social se define como un conjunto de personas o entidades conectadas entre sí por diversas relaciones, como la amistad, familiaridad, la profesión o los intereses compartidos. Desde la infancia, los seres humanos tenemos una inclinación natural hacia la interacción social

y la búsqueda de pertenencia en distintas comunidades, ya sea en un grupo de amigos, una asociación o un club (Capilla Arribas, 2015).

Según Kaplan y Haenlein (2010), las redes sociales han irrumpido en el panorama comunicativo como uno de los fenómenos más influyente de las últimas décadas. Esto ha llevado a las empresas a integrar las redes sociales en sus estrategias de marketing, aprovechando su alta popularidad entre la sociedad (Kaplan y Haenlein, 2010). Aunque la elevada exposición de las empresas a las redes sociales hace difícil el control de todo el discurso o mensaje que se generan en torno a ellas mismas, estas herramientas derivadas de la Web 2.0 son instrumentos perfectos desarrollar estrategias de comunicación efectivas (Alonso, 2015).

Actualmente, las redes sociales han adquirido gran protagonismo en la comunicación de las empresas del sector de la moda y, en particular, en el lujo. Entre ellas, Instagram resulta especialmente atractiva para las marcas por su carácter visual y su capacidad para generar mucho *engagement* entre todos sus usuarios activos (Puey y Jiménez, 2022). Es evidente que la mayoría de las marcas más importantes tienen actividad en Instagram (Caerols et al., 2013).

En el campo de la comunicación comercial, diversas investigaciones han evidenciado que las marcas han asumido un papel crucial en la gestión de las relaciones con los clientes. Los usuarios que siguen a las marcas en redes sociales tienden a mostrar una mayor predisposición a comprar los productos de esas marcas (Campillo-Alhama et al., 2014). Igualmente, las marcas están dedicadas a construir pequeñas comunidades y, principalmente, a escuchar las respuestas de su audiencia. Por eso, se esfuerzan por participar en las conversaciones en las redes sociales, transformándolas en retroalimentación valiosa para la empresa. Estos espacios facilitan la participación de sus seguidores en las nuevas estrategias de marketing (Alonso, 2015). Además, estas plataformas son utilizadas para diversas finalidades, como la construcción de marca, evaluación de la reputación, gestión del branding y comunicación con los clientes, entre otros aspectos (Uribe et al., 2013).

Por otro lado, Ribera de Gracia (2023) proporciona datos que evidencian el crecimiento exponencial constante del uso de las redes sociales en España. A principios de 2023, el país contaba con 40,70 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que representaba el 85,6% de la población total. Entre las plataformas más populares se encontraban YouTube, con 40,7 millones de usuarios, seguido de Instagram con 21,9

millones y Facebook con 19,35 millones. Estas cifras reflejan la creciente importancia de las redes sociales en España (De Gracia, 2023).

A fin de cuentas, el impacto de las redes sociales en la comunicación empresarial es innegable. Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable en las estrategias de marketing y transformado cómo las empresas conectan con sus audiencias. La capacidad de estas plataformas para crear comunidad, generar participación y facilitar la retroalimentación ha redefinido el panorama de las comunicaciones empresariales de la actualidad. Además, como lo demuestra el contexto español, el uso de las redes sociales continúa creciendo, dando a conocer su importancia y relevancia en la actualidad (IAB Spain, 2023).

Facebook sigue liderando como la plataforma más utilizada entre la población española. Sin embargo, Instagram destaca por su notable crecimiento de nuevos usuarios año tras año. Facebook sigue siendo la red más reconocida de manera espontánea, seguida por Instagram y Twitter. En cuanto a preferencias, Instagram se sitúa por delante de Facebook y YouTube, ocupando el segundo lugar después de WhatsApp. TikTok sigue manteniendo su posición entre las cinco principales redes sociales de usuarios. WhatsApp e Instagram siguen siendo las redes sociales más utilizadas, consolidándose en la segunda posición. Durante este año, Instagram ha sido la red que ha generado la mayor interacción, según datos del IAB en 2023 (IAB Spain, 2023).

2.4.2. Las redes sociales como herramienta de comunicación de la RSC

Según un artículo de IOMarketing de 2024, las redes sociales son herramientas clave para promover la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), facilitando transparencia y confianza gracias a su democratización. Sin embargo, esta misma democratización puede generar riesgos para la reputación corporativa si no se maneja adecuadamente. Es crucial seguir estrategias claras en la comunicación de la RSC para evitar una percepción negativa, aprovechando así la capacidad viral y la inmediatez de las redes sociales. Prepararse para los desafíos de estos medios puede transformar a los clientes en defensores efectivos de la reputación corporativa (IOMarketing, 2024).

Para cumplir con los requisitos de responsabilidad social, es fundamental que las empresas se comprometan con la transparencia y comuniquen sus acciones a los grupos de interés y a la sociedad en general. Según Viñarás Abad (2010), la comunicación desempeña un papel crucial en la implementación de la RSC, pero esta comunicación debe surgir de una relación bidireccional establecida previamente con los grupos de

interés. Esto permite a la empresa establecer objetivos claros y desarrollar políticas y programas coherentes con dichos objetivos. La comunicación de la responsabilidad social debe concebirse como un mecanismo de rendición de cuentas que la empresa lleva a cabo de manera periódica, dirigido a sus grupos de interés para proporcionarles la información necesaria. Por ello, las empresas deben comunicar sus prácticas de responsabilidad social de manera ética y transparente (Abad, 2010).

Monfort e Iglesias (2021) examinan las barreras y oportunidades clave para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la sostenibilidad en las redes sociales. Según su revisión de la literatura, los principales objetivos de la comunicación de RSC en estas plataformas incluyen el diálogo con los *stakeholders*, la construcción de credibilidad y reputación, el aumento del engagement, y el impacto en el marketing y el marketing social. Para mejorar *el engagement* en la comunicación de RSC, se recomienda a los profesionales de las redes sociales crear canales específicos para *stakeholders*, adoptar mensajes aspiracionales, mantener una frecuencia regular en la publicación de noticias sobre RSC, mostrar sensibilidad cultural y sectorial, explorar nuevas narrativas como la narrativa transmedia, facilitar comentarios en las publicaciones para fomentar el diálogo, y adaptar los formatos de contenido según las características de cada plataforma (Monfort y Iglesias, 2021).

Pelosiu y Sola (2015) exploran cómo las plataformas de redes sociales se han convertido en herramientas cruciales para mejorar la transparencia y la credibilidad de las iniciativas de responsabilidad social. Las redes sociales ofrecen a las empresas una vía para conectar directamente con sus *stakeholders* y compartir sus esfuerzos de responsabilidad social de manera transparente. Esto implica divulgar información detrás de escena, actualizaciones de progreso e historias de impacto. Además, facilitan la comunicación bidireccional, permitiendo que las empresas mantengan conversaciones con sus *stakeholders*, recopilen comentarios y aborden inquietudes, fomentando así un sentido de comunidad en torno a valores compartidos entre la marca y los grupos de interés. Asimismo, proporcionan una plataforma para crear narrativas convincentes que resuenen con la audiencia, permitiendo a las empresas conectar emocionalmente con los consumidores y construir relaciones sólidas al compartir historias sobre el impacto positivo de sus iniciativas de responsabilidad social. En resumen, según Pelosiu y Sola (2015), las redes sociales son una herramienta poderosa para comunicar eficazmente los esfuerzos de responsabilidad social, aprovechando la transparencia, la comunicación directa y la narración impactante para fortalecer la confianza con los *stakeholders*.

2.5. Dos casos de estudio: Hermès y Burberry

En el competitivo ámbito del lujo global, Hermès y Burberry se destacan como dos de las marcas más icónicas y valiosas según el Kantar Brandz 2024. Hermès ocupa el puesto 17 entre las marcas globales más valiosas en este último informe, consolidándose en el selecto grupo de las diez principales marcas de lujo junto a Louis Vuitton, Chanel y Gucci. Por su parte, Burberry es reconocida como una marca del momento. Bajo la dirección del nuevo director creativo Daniel Lee, el ranking considera que la marca está ganando impulso especialmente en el difícil mercado estadounidense (Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands, 2024). Este apartado se centra en explorar la historia, los valores fundamentales y la estrategia de responsabilidad social corporativa de las marcas Hermès y Burberry.

2.5.1. Contexto y visión de la marca Hermès:

2.5.1.1. Historia y valores fundamentales de Hermès

La historia y los valores fundamentales de Hermès se remontan a su fundación en 1837, cuando la firma comenzó su actividad principal fabricando arneses para caballos, sillas de montar y otros artículos para la equitación hechos a mano (Valero, 2023).

Imagen 1.

Logo de Hermès

Fuente: De Lavrov, A. (2021). *[Imagen del logo de Hermes]*,
Turbologo. <https://turbologo.com/es/blog/hermes-logos/>

Desde sus inicios, Hermès ha utiliza cuero de alta calidad. La marca se expandió muy rápido, convirtiéndose en proveedor de sillas y arneses para aristócratas de todo el

mundo a partir de 1880. Sin embargo, con la llegada del siglo XX Hermès tuvo que adaptarse, introduciendo una línea de productos que incluía bolsas, equipaje y accesorios de deporte y conducción (Hermès, 2024).

El año 1914 fue muy importante para Hermès, ya que la marca obtuvo la patente para utilizar cremalleras en artículos de cuero y ropa, convirtiéndose así en la primera empresa en Europa en adoptar este mecanismo. A lo largo de las décadas siguientes, la marca continuó su evolución, expandiendo su gran oferta y lanzando su icónico bolso Kelly en 1930, que alcanzó la fama mundial en 1956 cuando la actriz Grace Kelly fue fotografiada llevándolo en eventos públicos (Hermès, 2019).

En 1978, Jean Louis Dumas asumió el control de la empresa y contribuyó significativamente a su transformación en una casa de lujo, introduciendo otro hito en la historia de Hermès: el bolso Birkin, inspirado por una conversación con la actriz Jane Birkin en 1984 (Hermès, 2019).

Imagen 2.

El bolso Birkin de Hermès

Fuente: Hermès [*Imagen del bolso Birkin de Hermes*].

<https://www.hermes.com/es/es/content/297703-birkin/>

En cuanto a la filosofía de la empresa, Hermès se caracteriza por su combinación única de innovación y tradición artesanal. La marca se distingue por su atención al detalle y exclusividad, cultivando la lealtad del cliente a través de productos de alta calidad. Además, utiliza estrategias de marketing de escasez para aumentar la demanda y mantener

su imagen de lujo. A medida que avanza hacia el comercio online, Hermès sigue manteniendo su enfoque en la exclusividad y la calidad, aprovechando la escasez como una estrategia para impulsar el deseo de compra de sus clientes. La marca también se centra en una expansión cuidadosa y en mantener un crecimiento moderado de tiendas para garantizar su visibilidad entre los consumidores de lujo (Xu, 2020).

2.5.1.2. Análisis de la estrategia de RSC de Hermès

El análisis de la responsabilidad social corporativa de la marca Hermès revela un compromiso con la artesanía. Desde su fundación en 1837, la marca ha priorizado valores artesanales, integrándolos en cada aspecto de sus operaciones, como afirma la marca a través de su página web. Hermès se enorgullece de su capacidad para crear objetos duraderos y atemporales, fomentando así un consumo consciente y sostenible a través de la calidad de todos sus productos (Hermès, s.f.).

La estrategia de RSC que encontramos en la página web de la marca se centra en distintos aspectos:

1. Sostenibilidad de sus productos: Hermès se esfuerza por crear objetos bonitos y funcionales que pueden ser reparados y transmitidos de generación en generación, utilizando materiales de alta calidad.
2. Sostenibilidad de empleo: La marca se compromete a crear nuevos puestos de trabajo y proporcionar oportunidades de formación para sus empleados.
3. Arraigo local: Hermès demuestra su compromiso con las comunidades donde opera a través de la presencia de numerosos sitios de producción y formación en Francia, logrando así la promoción de la integración social y cultural.
4. Relaciones con proveedores propios: La marca prioriza la lealtad y la estabilidad de sus proveedores, garantizando la seguridad de los suministros y estableciendo criterios de sostenibilidad en su cadena de suministro.
5. Gestión ambiental: Hermès implementa prácticas sostenibles en todas las etapas de su cadena de valor. Logrando así la preservación del medio ambiente.

Sin embargo, existen distintas áreas de mejora identificadas por el índice IMPAKTER. Aunque Hermès ha demostrado avances en términos de producción sostenible e innovación en materiales, pero aún enfrenta muchos problemas en cuanto a transparencia y gestión de impactos ambientales y sociales en su cadena de suministro. El debate sobre

el uso de cuero y piel de cocodrilo en sus bolsos supone unos retos que la marca debe afrontar próximamente. Asimismo, la marca aún enfrenta críticas por su uso de animales exóticos, la falta de transparencia en sus prácticas de cría de cocodrilo y la necesidad de desarrollar alternativas sostenibles a la piel de cocodrilo (Hawn y Payne, 2012; Crane y Matten, 2007; Luchs y Walker, 2010).

5.2.2. Contexto y visión de la marca Burberry

5.1.2.1. Historia y valores fundamentales de Burberry

Burberry, es una empresa de lujo de moda británica que se fundó en 1856 por Thomas Burberry, un joven sastre que tenía 21 años. Su enfoque se centraba en la creencia de que la ropa debía ser diseñada para proteger contra el tiempo británico. En 1879, Thomas Burberry inventó la gabardina de algodón, un tejido que resultó ser transpirable, impermeable y resistente al agua, lo que supuso una revolución en las prendas para la lluvia (Burberry, s.f.).

Imagen 3.

Logo de Burberry

Fuente: Brandemia (2024). <https://brandemia.org/el-logo-de-burberry-vuelve-a-los-origenes>

Esta prenda fue el precursor del icónico trench coat, que se ha convertido en un símbolo distintivo y característico de la marca. En un entorno tan dado a la lluvia como Inglaterra, esta prenda atrajo rápidamente la atención de todo el mundo, convirtiéndose

en un verdadero éxito y en uno de los más grandes íconos de la cultura y la estética británica. (Burberry, s.f.)

Imagen 4.

Trench Coat de la marca Burberry

Fuente: Burberry (s.f.). <https://es.burberry.com/l/trench-coats/>

La expansión de Burberry continuó en 1891 con la apertura de una tienda emblemática de la marca en el Haymarket, una calle reconocida en la ciudad de Londres. La tienda sigue funcionando y fue la sede corporativa de Burberry durante muchos años. (Burberry, s.f.)

Durante la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Guerra encargó a la marca Burberry la adaptación de uno de sus abrigos para las condiciones de guerra, lo que resultó en el famoso y actual *trench coat* de la marca. Este diseño está asociado con la elegancia y la funcionalidad del producto, y alcanzó un gran estatus en la sociedad británica y posteriormente se popularizó entre la población después de que terminara la guerra (Vogue, 2019).

En la década de 1920, Burberry creó su icónico estampado de cuadros, que se utilizó como forro en sus *trench coats*, añadiendo un toque característico a sus prendas de ropa. Por otra parte, el año 1955 marcó un hito muy importante en la trayectoria de la marca Burberry, cuando la empresa Great Universal Stores (GUS) compró la marca. A pesar de mantener una amplia clientela, la marca necesitaba revitalizarse y evolucionar para mantener su importancia en un mercado que está en constante evolución siempre. En 1997, Rose Marie Bravo fue nombrada directora ejecutiva para transformar Burberry

en una marca de lujo más moderna e innovadora. La directora centró su estrategia en tres valores fundamentales: proteger, explorar e inspirar. Estos valores fueron tomados de los principios originales de Thomas Burberry, fundador de la empresa. Este enfoque reavivó la marca y la llevó al éxito en el mercado (Phan et al., 2011).

Con el inicio del nuevo siglo, se abrió un nuevo capítulo para la emblemática firma británica. Christopher Bailey, asumió el papel de director creativo con el objetivo de llevar a la marca hacia el futuro. Procedente de la escuela de Tom Ford y con una amplia experiencia como diseñador jefe en Gucci, Bailey tomó el control creativo de todos los aspectos de la marca. Su objetivo era muy claro y conciso: modernizar la marca Burberry para atraer a una audiencia joven y urbana sin perder de vista a sus clientes actuales. Para conseguirlo, respetó los elementos emblemáticos de la marca, como el *trench coat* y las bufandas, mientras fusionaba la herencia británica con influencias más actuales (Vogue, 2019).

Bailey destacó por su visión innovadora, convirtiendo a Burberry en una empresa pionera en el uso de estrategias digitales y las redes sociales en la industria del lujo. Sin embargo, en 2017 Christopher Bailey dejó su puesto. Su sucesor fue Riccardo Tisci, que realizó un rediseño del logotipo después de casi dos décadas. En 2022, Tisci cede su lugar a Daniel Lee, exdirector creativo de Bottega Veneta, marcando así un nuevo capítulo en la evolución de Burberry (Vogue, 2019).

2.5.2.2. Análisis de la estrategia de RSC de Burberry

La estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) de Burberry fue una declaración de intenciones hacia un futuro más sostenible y ético. Esta gran empresa de la moda ha logrado concentrar su atención en el cambio climático, la naturaleza y las personas como pilares fundamentales de su misión empresarial. Es por ello, que la empresa reconoce que existe una interconexión entre estos 3 distintos elementos imprescindibles, logrando así una diferencia en el ámbito de la sostenibilidad a largo plazo. Burberry se ha comprometido a abordar estos desafíos, además de intentar evolucionar constantemente con su enfoque para proteger el planeta y mejorar su huella en el mundo (Martínez, 2023).

El CEO de Burberry, Marco Gobetti, lo resume así: “El lujo moderno implica ser social y ambientalmente responsable. Nuestros clientes exigen que nos preocupemos por el mundo en el que vivimos”. Es por ello, que la marca lleva a cabo iniciativas como es la que ha realizado con la asociación My Wardrobe HQ, que ofrece opciones de alquiler

y reventa de ropa y complementos de lujo. Esta iniciativa no solo promueve un consumo más circular, sino que también apoya a organizaciones como Smart Works, que da distintas prendas de ropa a mujeres desempleadas para realizar entrevistas de trabajo. Burberry demuestra cómo la responsabilidad social puede integrarse en las operaciones de la empresa para generar un impacto positivo social y ambientalmente hablando. (Jiménez, 2021)

Además, el nombramiento de Caroline Laurie como directora de RSC muestra el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Los objetivos de Coroline son garantizar que el 100% del algodón que utiliza la marca sea de origen sostenible y que toda la energía utilizada sea de fuentes renovables (Modaes, 2022).

Por consiguiente, el compromiso de Burberry no se detiene con lo anteriormente mencionado. El objetivo de la marca es convertirse en una empresa climáticamente positiva para el año 2040. Estos son dos de sus retos ambientales. Se trata de dos objetivos: de reducir el impacto en la biodiversidad, y también de desarrollar acciones reales que contribuyan a la conservación global del planeta. Burberry no solo está creando moda, está liderando un movimiento hacia un futuro más verde y ético (Martínez, 2023).

En resumen, tanto Hermès como Burberry representan casos emblemáticos de marcas de lujo que no solo han definido estándares en la moda, sino que también están comprometidas con la responsabilidad social corporativa (RSC). Hermès destaca por su enfoque en la artesanía sostenible y la calidad duradera, mientras que Burberry ha liderado iniciativas significativas para abordar el cambio climático y promover prácticas empresariales éticas. Este estudio se propone analizar las estrategias de comunicación digital de estas marcas icónicas y evaluar su impacto en la percepción y el compromiso del público, contribuyendo así a comprender mejor cómo las marcas de lujo gestionan su presencia en un entorno digital cada vez más exigente y consciente.

Tabla 2.

Comparativa de historia, valores y estrategias de RSC: Hermès vs. Burberry.

Categoría	Hermès	Burberry
Fundación e Inicios	<ul style="list-style-type: none"> • Año: 1837 • Fundador: Thierry • Inicios: Fabricante de arneses y equitación 	<ul style="list-style-type: none"> • Año: 1856 • Fundador: Thomas • Inicios: Ropa para proteger del clima británico

Categoría	Hermès	Burberry
Innovaciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1914: Cremalleras 	<ul style="list-style-type: none"> • 1879: Gabardina de algodón
Clave	<ul style="list-style-type: none"> • 1930: Bolso Kelly • 1984: Bolso Birkin 	<ul style="list-style-type: none"> • 1920: Estampado de cuadros • 1997: Renovación de lujo
Valores Fundamentales	<ul style="list-style-type: none"> • Artesanía: Atención al detalle y producción artesanal • Exclusividad: Alta calidad y escasez • Innovación: Tradición artesanal y moderna 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección: Funcionalidad del trench • Exploración: Innovación en diseño • Inspiración: Herencia británica y modernidad
Sostenibilidad de Productos	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque: Objetos duraderos, materiales de alta calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque: Consumo circular, algodón sostenible
Empleo	<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso: Creación de empleos y formación 	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciativas: Apoyo a organizaciones sociales
Arraigo Local	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas: Integración social y cultural en Francia 	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: Impacto positivo en biodiversidad, climáticamente positiva para 2040
Relaciones con Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Prioridad: Estabilidad y lealtad, prácticas sostenibles 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque: Colaboración para prácticas éticas
Gestión Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación: Prácticas sostenibles en toda la cadena de valor 	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas: Uso de energía renovable, promoción de consumo circular
Retos Identificados	<ul style="list-style-type: none"> • Transparencia: Necesidad de mayor transparencia • Materiales: Uso de cuero y piel exótica 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparencia: Mejorar la transparencia • Materiales: Reducir el uso de materiales negativos

Elaboración propia

3. Objetivos

A través de este estudio, se plantean dos objetivos principales. Los dos primeros objetivos se centran en analizar las estrategias de comunicación digital utilizadas por las principales marcas de moda de lujo, específicamente Hermès y Burberry.

1. Analizar las estrategias y formatos de comunicación digital utilizados por las principales marcas de moda de lujo en el mercado. Este objetivo se centra en identificar y examinar las diversas tácticas y formatos que emplean las marcas de lujo en sus esfuerzos de comunicación digital.
2. Evaluar y potenciar el nivel de engagement, tanto positivo como negativo, así como la percepción global de las marcas Hermès y Burberry a través de su presencia en redes sociales, con el fin de evaluar su efectividad. Aquí se pretende medir la interacción y el compromiso del público con las marcas Hermès y Burberry en las redes sociales. Esto implica el análisis de métricas como *likes* y comentarios. El objetivo es entender cómo estas marcas logran conectar con su audiencia y qué tan efectivas son sus estrategias en generar una percepción positiva.

El tercer objetivo se configura como un objetivo específico, distinto de los anteriores.

3. Recoger y evaluar la transparencia y eficacia de las estrategias de comunicación de responsabilidad social mediante el uso de redes sociales en marcas de lujo. El objetivo final es analizar cómo las marcas de lujo utilizan las redes sociales para comunicar sus esfuerzos de responsabilidad social. Se evaluará la transparencia de la información proporcionada, la coherencia de los mensajes con las acciones reales, y la eficacia de estas comunicaciones en generar confianza y lealtad entre los consumidores. Esto incluye la revisión de publicaciones, informes y campañas en redes sociales que se enfocan en la RSC.

Para lograr estos objetivos, estudiaremos la comunicación que desarrollan en las plataformas 2.0 las marcas Hermès y Burberry.

4. Metodología

El método de trabajo seleccionado para realizar una aproximación a la investigación sigue una perspectiva metodológica mixta, donde se combinarán los enfoques cuantitativos y cualitativos de triple enfoque (marca-estrategia-consumidor/a) para analizar y comparar las estrategias de comunicación a través de la red social Instagram de las marcas de lujo Burberry y Hermès.

Se proponen 20 variables de estudio agrupadas en cuatro secciones: la primera, dedicada a la descripción de la muestra, la cual está formada por tres variables principales: las marcas analizadas (Burberry y Hermès), el periodo de análisis (del 1 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024) y la métrica de popularidad (número de seguidores de cada cuenta al inicio y al final del periodo de estudio).

La segunda sección se centra en el análisis cuantitativo del contenido de las publicaciones. Se incluirán tres variables: la frecuencia de publicación, que cuantificará el número de publicaciones realizadas por cada marca durante el periodo de estudio; la interacción de las publicaciones, que se basará en los recuentos de 'me gusta' y comentarios en cada publicación; y, finalmente, la evaluación del engagement, fundamentada en el recuento de 'me gusta' y comentarios, y el tipo de comentarios realizados.

La tercera sección abarca el análisis cualitativo del contenido, considerando varias variables: la calidad y características de las publicaciones, como el formato del post (imágenes, vídeos, GIFs, composiciones con imágenes, puzzles o mosaicos), la personificación (uso de embajadores o *influencers*), la interactividad del texto, y el balance entre información y entretenimiento; la temática del contenido, analizando los temas abordados en las publicaciones (urbano, rural, decorativo, trabajo, familia, social); el estilo y tono de la comunicación (fría, cálida); el uso de *influencers* y su nivel de influencia (micro, pequeño, mediano, grande, mega, gran embajador); y el tipo y formato de eventos promocionados (presentación de colecciones, pasarelas, *showrooms*, *fashion films*, aniversarios, colaboraciones, alfombras rojas, desfiles privados, eventos sociales/RSC, otros).

Finalmente, la cuarta sección analiza la interacción y el engagement entre la marca y los/as usuarios/as en Instagram. Se evaluará el nivel de engagement basado en el recuento de *likes* y comentarios, y el tipo de comentarios realizados, clasificándolos en positivos, neutros y negativos. Asimismo, se evaluará la percepción del público hacia las

marcas, basándose en los comentarios y respuestas a las publicaciones, y se examinarán las publicaciones relacionadas con iniciativas de responsabilidad social, su transparencia y efectividad.

Asimismo, se elaborará una ficha técnica (ANEXO 1) para registrar los datos recopilados durante el análisis de contenido de Instagram. El análisis se realizará para obtener una muestra representativa del contenido publicado por ambas marcas en el periodo seleccionado.

El estudio se enfoca en tres objetivos principales: analizar las estrategias de comunicación en Instagram de Burberry y Hermès, evaluar el *engagement* y la percepción del público hacia las marcas, examinar las publicaciones relacionadas con la responsabilidad social y analizar la transparencia y efectividad de las estrategias de comunicación de responsabilidad social en Instagram.

Para este análisis, se busca comprender cómo estas dos marcas usan Instagram como plataforma de comunicación indispensable para interactuar con sus grupos de interés a través de la comunicación 2.0 y las redes sociales, y cómo comunican sus iniciativas de responsabilidad social.

5. Resultados

En primer lugar, cabe destacar que las marcas seleccionadas para el estudio son Burberry y Hermès.

La métrica de popularidad se refleja en el número de seguidores de ambas marcas. Burberry cuenta con 20.1 millones de seguidores y sigue a una cuenta, que es la submarca de maquillaje propia llamada @burberrybeauty. Por otro lado, Hermès cuenta con un total de 14.1 millones de seguidores y no sigue a ninguna cuenta. Burberry supera significativamente a Hermès en términos de seguidores en las redes sociales, con una diferencia del 42.55%, un total de 6 millones de diferencia.

Gráfico 1.

Seguidores totales en Instagram de Burberry y Hermès

Fuente: Elaboración propia

Durante este periodo de tiempo de análisis, se han contabilizado un total de 364 publicaciones en Instagram de la marca Burberry, frente a 119 publicaciones de la marca Hermès. Estas cifras alcanzan las 483 publicaciones entre ambas marcas, que se examinarán en detalle a continuación. Es por ello, que podemos decir que el 75,36% de las publicaciones totales corresponden a Burberry, mientras que el 24,64% corresponde a Hermès. De forma clara, observamos que la marca Burberry tiene más publicaciones que la marca Hermès durante el período de estudio.

Gráfico 2.

Publicaciones totales Durante el Periodo de Estudio

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la frecuencia de publicación, durante el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de abril de 2024, que abarca 182 días, la marca Burberry mantuvo una activa presencia en Instagram con 364 publicaciones. Por ello, existe una frecuencia promedio de 2 publicaciones diarias. Sin embargo, este patrón no fue uniforme a lo largo de todo el período. Hubo días en los que la marca optó por no realizar publicaciones, como el 31 de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024, coincidiendo con eventos importantes como la víspera de Año Nuevo y el día adicional de un año bisiesto. Además, hubo días en los que Burberry superó su promedio diario, publicando múltiples veces.

Por el contrario, la marca Hermès publicó un total de 119 publicaciones. Esto nos lleva a un promedio de aproximadamente 0,6549 publicaciones cada día. A diferencia de Burberry, Hermès mostró una estrategia más selectiva en cuanto a la frecuencia de sus publicaciones, publicando con menor frecuencia. En algunos días optaron por no realizar ninguna publicación, mientras que otros días la marca superó el promedio, compartiendo distintas publicaciones.

En cuanto a la distribución de publicaciones por meses, Burberry destacó con 86 publicaciones en el mes de noviembre, lo que representó aproximadamente el 23,6% de 364 publicaciones realizadas en el período analizado. Sin embargo, en diciembre de 2023, hubo una ligera disminución en la actividad, con 62 publicaciones, lo que representó aproximadamente el 17% del total. Esta tendencia a la baja continuó en enero de 2024, con 67 publicaciones, aproximadamente el 18,4% del total. Febrero de 2024 registró 60

publicaciones, lo que representa alrededor del 16,5% del total. Marzo de 2024 continuó esta tendencia con 58 publicaciones, aproximadamente el 15,9% del total. Finalmente, en abril de 2024, hubo una disminución significativa en la actividad, con solo 31 publicaciones, representando aproximadamente el 8,5% del total de publicaciones de la marca.

Por otro lado, para la marca Hermès, la distribución de publicaciones por meses durante el período analizado fue la siguiente: en noviembre de 2023, se realizaron 10 publicaciones, representando aproximadamente el 8,4% del total; en diciembre de 2023, se registraron 12 publicaciones, lo que equivale a aproximadamente el 10,1% del total, en enero de 2024, se mantuvo la misma cantidad de 12 publicaciones, representando nuevamente aproximadamente el 10,1% del total, en febrero de 2024, la actividad disminuyó con 8 publicaciones, que representan aproximadamente el 6,7% del total, marzo de 2024 vio un retorno a las 10 publicaciones, nuevamente aproximadamente el 8,4% del total, y finalmente, en abril de 2024, se registraron 6 publicaciones, representando aproximadamente el 5,0% del total de publicaciones de la marca.

Gráfico 3.

Publicaciones por meses: Burberry y Hermès

Fuente: Elaboración propia

Encontramos que las publicaciones realizadas por Burberry han generado 16.450 comentarios. De estos comentarios, 12.683 son positivos, equivalentes al 77,1%, por otro

lado, 2.970 son neutras, que constituyen el 18,1% y finalmente 797 comentarios son negativos, representando el 4,8%. En general, podemos decir que la mayoría de las opiniones son positivas en los posts de la marca Burberry.

Hermès ha recibido un total de 16.256 comentarios. De estos, 15.958 son comentarios positivos, lo que representa un 98,16% del total. Los comentarios neutros ascienden a 217, equivalentes al 1,34%. Por último, se registraron 81 comentarios negativos, que constituyen el 0,50% de los comentarios totales. Estos datos nos muestran que la mayoría de las opiniones son positivas hacia los posts de la marca Hermès.

Por consiguiente, Hermès ha recibido un total de 16.256 comentarios. De estos, 15.958 son comentarios positivos, lo que representa un 98,16% del total. Los comentarios neutros ascienden a 217, equivalentes al 1,34%. Por último, se registraron 81 comentarios negativos, que constituyen el 0,50% de los comentarios totales. Estos datos nos muestran que la mayoría de las opiniones son positivas hacia los posts de la marca Hermès.

En conclusión, aunque Burberry recibe una mayoría de opiniones positivas, la proporción es considerablemente menor que la de la marca Hermès. Además, Burberry tiene un porcentaje más alto de comentarios neutros y negativos. En resumen, aunque ambas marcas cuentan con una percepción mayoritariamente positiva, Hermès destaca notablemente con una proporción mucho mayor de comentarios positivos y una menor incidencia de comentarios neutros y negativos en comparación con la marca Burberry.

Gráfico 4.

Cantidad de comentarios positivos, neutros y negativos

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las publicaciones con más *likes* de ambas marcas, encontramos en primer lugar el post de Hermès. Esta primera publicación (Imagen 1) es un video con esta

descripción: "Surreal stitches. Animation by @emty01 from Northforge studio, based on the design of the Avalon Vibration throw blanket". El vídeo consta de un hilo de colores cálidos que se teje y se desteje. El post se publicó el 21 de febrero de 2024. El contenido no incluye personificación, se trata de una publicación informativa y se considera entretenida con un tono cálido. No está asociada con ningún influencer ni evento. La publicación recibió 139.995 me gusta y un nivel elevado de participación, con 406 comentarios positivos y 16 comentarios negativos, sumando un total de 422 comentarios y una tasa de engagement de 1.002,86.

Imagen 5.

Publicación con más likes de la marca Hermès

Fuente: @hermes https://www.instagram.com/p/C3nfs_fschd/

En segundo lugar, encontramos la segunda fotografía (Imagen 6) de Hermès, se trata de una publicación que presenta un video con la siguiente descripción: "Il arrive! A rare, behind the scenes look at our staff preparing for a VIP guest at the Faubourg flagship. Film by @jollyguillaume". La publicación salió a la luz el 8 de marzo de 2024. El contenido del video se caracteriza por un dependiente diciendo que el cliente va a llegar a la tienda, finalmente se desvela que el cliente es un caballo. El contenido incluye personificación, tiene una interactividad de texto media, es informativo y entretenido, y presenta un tono cálido. Está centrado en un tema decorativo. No está asociado con

ningún influencer ni evento. La publicación recibió un total de 118.564 me gusta, con 1.429 comentarios positivos, 32 comentarios neutros y 19 comentarios negativos, sumando un total de 1.480 comentarios y una tasa de engagement de 857,09.

Imagen 6.

Segunda publicación con más likes de la marca Hermès

Fuente: @hermes https://www.instagram.com/p/C4Qlq8cM2_-/

Asimismo, la tercera publicación (Imagen 7) de Hermès presenta un video con la siguiente descripción: "You've reached the Kellyphone, can we take a message? @hospice_1er imagines a fantasy Kelly bag surrounded by our Bolide On Wheels bags... Sound design by @buddy.audio", publicado el 7 de marzo de 2024. El video contiene distintos bolsos emblemáticos de la marca convertidos en otro tipo de objetos: como coches o un reloj. El contenido no incluye personificación, pero tiene una interactividad de texto media, es informativo y entretenido, y presenta un tono cálido. La publicación no está asociada con ningún influencer ni evento. La publicación recibió un total de 108.917 me gusta, con 602 comentarios positivos, 16 comentarios neutros y 0 comentarios negativos, sumando un total de 618 comentarios y una tasa de engagement de 782,28.

Imagen 7.

Tercera publicación con más likes de la marca Hermès

Fuente: @hermes <https://www.instagram.com/p/C4OIVBYIF-5/>

Las tres publicaciones con más *likes* de la marca Hermès durante el periodo de estudio comparten varias características comunes. Todas son videos, lo que sugiere que el contenido visual dinámico atrae más a la audiencia de Hermès. Presentan un tono cálido, contribuyendo a una mayor conexión emocional con los seguidores. Aunque varía entre baja y media, todas las publicaciones tienen un nivel de interactividad del texto, involucrando a la audiencia de alguna manera, ya sea proporcionando información o entretenimiento. Son consideradas entretenidas, demostrando que el público valora el contenido que les proporciona una experiencia agradable o divertida. Ninguna de las publicaciones está asociada con *influencers*, indicando que Hermès puede generar un alto nivel de engagement sin depender de figuras externas a la marca. Además, ninguna de dichas publicaciones está relacionada con eventos, mostrando que el contenido cotidiano y las creativas presentaciones de productos pueden ser muy efectivas. Cada una de estas publicaciones ha generado una cantidad significativa de engagement, reflejado en altos números de *likes* y comentarios.

Por otro lado, encontramos las tres fotografías con más me gusta de la marca Burberry. La publicación más popular de Burberry se centra en el evento Burberry Winter

2024, es una imagen (Imagen 8) que presenta a Gareth Bale titulado "Gareth Bale at Burberry Winter 2024 #Burberry", publicada el 20 de febrero de 2024. Este *post* incluye personificación y se considera informativo y entretenido con un tono cálido. Está asociada a Gareth Bale, un exfutbolista famoso de Gales. La publicación no está relacionada con ningún evento en específico. La publicación recibió un total de 255.098 *likes*, con 26 comentarios positivos, 63 comentarios neutros y 7 comentarios negativos, sumando un total de 96 comentarios y una tasa de engagement de 1,269.27.

Imagen 8.

Primera publicación con más likes de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/C3jCHrstk1x/>

En segundo lugar, encontramos otra imagen (Imagen 9) titulada "Bright at Burberry Winter 2024 #Burberry", publicada el 20 de febrero de 2024. En esta imagen aparece personificación y se considera informativa y entretenida con un tono cálido. La publicación está asociada con Vachirawit Chivaaree, conocido como Bright, es un actor, cantante, presentador, empresario y modelo tailandés de origen Asiático-estadounidense. En total, el post recibió 478,082 *likes*, con 71 comentarios positivos, 26 comentarios neutros y ningún comentario negativo, sumando un total de 97 comentarios y una tasa de engagement de 2,378.87.

Imagen 9.

Segunda publicación con más likes de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/C3j9KmstrBU/>

En tercer lugar, tenemos otra imagen (Imagen 10) titulada "Son Heung-min at Burberry Winter 2024 #Burberry", publicada también el 20 de febrero de 2024. Esta imagen presenta personificación y se considera informativa y entretenida, con un tono cálido. Está asociada con Son Heung-min, un futbolista surcoreano. La publicación recibió 465.000 *likes*, con 76 comentarios positivos, 19 comentarios neutros y 1 comentario negativo, sumando un total de 96 comentarios y una tasa de engagement de 2,313.81.

Estas tres publicaciones comparten la característica de ser imágenes de alta calidad que presentan a figuras influyentes como Gareth Bale, Son Heung-min y Bright durante la colección de Burberry Winter 2024.

Todas las publicaciones recibieron una cantidad significativa de *likes* y generaron un nivel considerable de interacción a través de comentarios. Esto sugiere que la estrategia de Burberry de asociarse con embajadores de la marca o también llamados *influencers* y crear contenido visualmente atractivo ha sido exitosa en el aumento del *engagement* de su audiencia durante el periodo de estudio.

Imagen 10.

Tercera publicación con más likes de la marca Burberry

Fuente: @burberry https://www.instagram.com/p/C3k9a-Ege_Z/

En resumen, tanto Hermès como Burberry han logrado generar altos niveles de engagement con sus publicaciones más populares durante el periodo de estudio. Mientras Hermès se destaca por su contenido visual dinámico y creativo, Burberry se enfoca en asociarse con figuras influyentes para impulsar el engagement de su audiencia. Ambas marcas demuestran que la calidad del contenido y la conexión emocional con la audiencia son clave para el éxito en las redes sociales.

En este análisis, se abordan las publicaciones con más comentarios negativos de la marca Burberry en su cuenta de Instagram. Estas publicaciones, compartidas en diferentes fechas y con contenidos, han respondido críticamente a la audiencia, reflejando la sensibilidad política y social que puede rodear a las marcas globales y cómo las percepciones sobre sus acciones pueden influir en la opinión y el comportamiento de los consumidores.

La primera publicación (Imagen 11), compartida el 2 de noviembre de 2023 con el título "Holiday 2023 #Burberry", muestra una escultura con un caco y uno de los bolsos de Burberry en color azul. Aunque la imagen tiene una baja personificación y un tono cálido, generó una reacción negativa entre los seguidores de Burberry. Con un total de 77 comentarios negativos, la audiencia no respondió favorablemente al contenido presentado en la imagen. Entre los comentarios negativos, se encuentran expresiones como "Tu

marca se ha manchado con la sangre de los niños", "Apoyar a Israel es apoyar el genocidio y ustedes son parte de eso. ¡Terroristas!", "Palestina libre ", "Boicot a Burberry por apoyar a Israel y al sionismo ". Estas respuestas reflejan la indignación y la crítica hacia Burberry por su supuesto respaldo a Israel y el sionismo. Algunos usuarios instan a boicotear la marca, mientras que otros la vinculan con el conflicto en Palestina, acusándola de respaldar un presunto genocidio. Estos comentarios ponen de manifiesto la sensibilidad política y social que puede rodear a las marcas globales y cómo las percepciones sobre las acciones de una empresa pueden influir en la opinión y el comportamiento de los consumidores.

Imagen 11.

Primera publicación con más comentarios negativos de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/CzJgC5qtCpw/>

La segunda publicación (Imagen 12), compartida el 4 de noviembre de 2023 bajo el título "Holiday 2023 #Burberry", es un video o GIF que muestra colores azules y blancos, con la imagen de soplar las velas. Aunque no tiene personificación y presenta un tono decorativo y frío, generó un alto número de comentarios negativos, alcanzando un total de 78. A pesar de su formato dinámico, parece no haber logrado conectar de manera positiva con la audiencia, lo que resultó en una respuesta crítica. Entre los comentarios negativos encontramos expresiones como "Muy marcados con el azul y blanco", "Gracias

por indicarnos dónde no comprar”, “Representan la bandera de Israel. ¡Boicot!", "Añadiendo Burberry a la lista de boicot".

Imagen 12.

Segunda publicación con más comentarios negativos de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/CzOdVVXNbFq/>

La tercera publicación, compartida el 12 de febrero de 2024, presenta la imagen (Imagen 13) de un producto de la marca Burberry: unas bailarinas acolchadas de color rosa bajo el título "Sadler ballerinas with an embroidered Equestrian Knight #Burberry". Aunque la imagen no tiene personificación y se presenta con un tono cálido y decorativo, ha generado una serie de comentarios negativos por parte de la audiencia. Entre los comentarios negativos, destacan expresiones como "¿Qué es eso? ¿Quién usa algo así voluntariamente?", "No, no y NO", y "Cambia a tu director creativo. ¿Se está autodestruyendo Burberry? ¿Qué está pasando?". Estos comentarios sugieren una percepción negativa hacia el producto presentado por la marca, cuestionando su diseño y la dirección creativa de la marca.

Imagen 13.

Tercera publicación con más comentarios negativos de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/C3PkrLIgHL2/>

Por otro lado, las publicaciones más polémicas de la marca Hermès en su cuenta de Instagram muestran una amplia gama de reacciones por parte de los seguidores. La primera de estas publicaciones (Imagen 5), titulada "Surreal stitches" y compartida el 21 de febrero de 2024, es un video o GIF que generó un gran número de *likes* y comentarios positivos, pero también atrajo algunas respuestas negativas. Aunque la cantidad de comentarios negativos fue relativamente baja en comparación con el total de interacciones, revela que no todas las respuestas fueron positivas hacia el contenido presentado en la imagen. Algunos de los comentarios negativos incluyen observaciones como: "Creo que necesitas un diseñador textil que te explique la diferencia entre tejer y tejer a mano. No es tejido. Es tejido a mano. Un gran error para una empresa de bienes de lujo.", "¡Tejer, no tejer!".

La segunda publicación (Imagen 6), compartida el 8 de marzo de 2024 bajo el título "Il arrive!", es otro video o GIF que generó un alto nivel de engagement, pero también recibió una cantidad significativa de comentarios negativos. A pesar de tener una alta cantidad de *likes* y comentarios positivos, la interactividad de texto media y el tono cálido podrían haber contribuido a esta polarización en la respuesta de la audiencia.

La tercera publicación, compartida el 27 de marzo de 2024 y titulada "An inventory of the imagination", presenta otro video o GIF que también generó algunos comentarios negativos, aunque en menor cantidad que los positivos. A pesar de ello, la

tasa de engagement sigue siendo considerablemente alta, lo que indica un nivel significativo de interacción por parte de la audiencia.

Imagen 14.

Tercera publicación con más comentarios negativos de la marca Hermès

Fuente: @hermes <https://www.instagram.com/p/C5BSvPsMuD7/>

En resumen, estas publicaciones muestran que, aunque Hermès puede generar un alto nivel de engagement en sus publicaciones, la recepción de la audiencia puede variar, incluyendo tanto respuestas positivas como negativas. Esto sugiere la importancia de comprender y abordar las preocupaciones y opiniones de la audiencia para mantener una relación positiva y constructiva con los seguidores en las redes sociales.

La interacción en las redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, es un indicador del compromiso y la relevancia de una marca con su audiencia. En este caso particular, tanto Hermès como Burberry han logrado niveles significativos de interacción en Instagram. Hermès registra una interacción de 18.797,8571, lo que sugiere un sólido compromiso por parte de su audiencia en la plataforma. Por otro lado, Burberry supera este número con una interacción de 23.120,8709, lo que indica un nivel aún más alto de participación y atención por parte de sus seguidores en Instagram. Estos datos reflejan estrategias de contenido efectivas, una comunidad comprometida y la capacidad de ambas marcas para conectar con su audiencia a través de redes sociales. Si bien ambas marcas están experimentando un éxito notable en términos de interacción en

Instagram, los números sugieren que Burberry puede estar generando un poco más de interés y participación entre su audiencia en esta plataforma en comparación con Hermès.

Gráfico 5.

Interacción de las marcas a través de Instagram

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al engagement global de la marca a través de Instagram, Burberry destaca significativamente con un índice de 63,440348, superando por un amplio margen a Hermès, cuyo engagement global se sitúa en 5,4990842. Esta notable diferencia sugiere que Burberry ha logrado establecer una conexión más fuerte y efectiva con su audiencia a nivel mundial. En contraste, Hermès, aunque sigue siendo una marca prestigiosa y reconocida, muestra un nivel de engagement considerablemente menor a través de Instagram, lo que podría indicar una menor interacción o resonancia con su público en comparación con Burberry.

Gráfico 6.

Engagement de las marcas a través de Instagram

Fuente: Elaboración propia

A continuación, nos centraremos en los resultados que responden al objetivo 3 de la investigación: recoger y evaluar la transparencia y eficacia de las estrategias de comunicación de responsabilidad social mediante el uso de Instagram en marcas de lujo. Este análisis se focaliza en cómo las marcas de lujo, específicamente Hermès y Burberry, utiliza Instagram para comunicar sus iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Evaluaremos la claridad y efectividad de estos mensajes y cómo se alinean con la cultura y los valores de la empresa.

A continuación, destacaremos tres publicaciones representativas de Hermès que reflejan su compromiso con prácticas socialmente responsables:

La primera publicación (Imagen 15), "Surprise, Manila! The Hermès Kiosk arrives in its latest destination, bringing the classic charm of the Parisian newstand to the Philippines for the first time," del 27 de abril de 2024, representa una expansión geográfica de la marca Hermès a una nueva ubicación, lo que potencialmente podría contribuir a aspectos de responsabilidad social empresarial como la creación de empleo local y el apoyo a la economía de la comunidad. Con 28.705 *likes* y 223 comentarios en total, el post muestra una alta interacción y compromiso de la audiencia. Además, demuestra cómo Hermès utiliza su crecimiento empresarial como una oportunidad para conectarse con nuevas comunidades y posiblemente impactar positivamente en ellas, lo que refleja un enfoque de RSC centrado en el desarrollo económico local y la expansión responsable de la marca.

Imagen 15.

Primera publicación con relación a la RSC de la marca Hermès

Fuente: @hermes <https://www.instagram.com/p/C6OtHGBNVBy/>

En segundo lugar, encontramos el post (Imagen 16) "Ready for the Saut Hermès?" muestra la preparación de los jinetes para el concurso internacional de salto Hermès, destacando la relación entre los jinetes y sus caballos, así como la atención y cuidado que reciben. Aunque el contenido del video se centra en el evento de salto en sí mismo, refleja indirectamente los valores de cuidado animal y bienestar que son fundamentales para Hermès. La marca muestra su compromiso con el trato ético y respetuoso hacia los caballos, así como su asociación con el jinete @benmaherofficial, lo que sugiere una preocupación genuina por el bienestar animal y la integridad en sus actividades deportivas y eventos patrocinados. Esta preocupación por el bienestar animal y las prácticas éticas en el deporte ecuestre pueden considerarse como parte de la responsabilidad social corporativa (RSC) de Hermès, ya que demuestra su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por todas las formas de vida.

Imagen 16.

Segunda publicación con relación a la RSC de la marca Hermès

Fuente: @hermes <https://www.instagram.com/p/C4cxN1Rsrz8/>

En tercer lugar, encontramos el post (Imagen 17) "Meet the dancers of Brides de Galaxy. Embark on an out-of-this-world journey to a new planet of creativity, inspired by the Brides de Gala silk print," publicado el 29 de abril de 2024, presenta un contenido

visual dinámico en forma de vídeo, lo que genera un nivel medio de interactividad y entretenimiento. Aunque la publicación no tiene una tonalidad particularmente cálida ni se clasifica como un evento social, su contenido está relacionado con el lanzamiento de un producto, específicamente el Brides de Gala silk print, lo que sugiere una estrategia de marketing de la marca Hermès. La creatividad y la cultura colaborando con artistas puede considerarse una contribución indirecta al bienestar cultural y artístico de la comunidad. En este sentido, el *post* refleja la participación de Hermès en la promoción de la creatividad y el arte, lo que puede tener implicaciones positivas en términos de impacto cultural y social.

Imagen 17.

Tercera publicación con relación a la RSC de la marca Hermès

Fuente: @hermes <https://www.instagram.com/p/C6WKG0esaRR/>

A continuación, destacaremos cuatro publicaciones representativas de Burberry que tengan relación con el compromiso social:

La primera publicación (Imagen 18) del 19 de abril, destaca la participación de Burberry como patrocinador del Pabellón Británico en la Bienal de Venecia. Burberry anuncia su regreso como patrocinador principal del Pabellón Británico en la 60.^a Exposición Internacional de Arte: la Biennale di Venezia. En esta ocasión, el artista y cineasta de la Real Academia de las Artes de Londres, John Akomfrah, ha sido invitado

por el British Council para representar a Gran Bretaña. Akomfrah, reconocido por sus producciones artísticas e instalaciones de vídeo multipantalla que exploran temas sociales como la injusticia racial, las identidades de la diáspora, la migración y el cambio climático, presentará su encargo titulado "Listening All Night To The Rain". El compromiso de Burberry como patrocinador principal del Pabellón Británico resalta su apoyo al arte y la cultura tanto a nivel nacional como internacional. La marca respalda instituciones de arte y colabora con artistas británicos contemporáneos, celebrando así la creatividad británica y promoviéndola en todo el mundo.

Imagen 18.

Primera publicación con relación a la RSC de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/C58rGldtr7E/>

En segundo lugar, la publicación de Burberry del 6 de marzo en Instagram presenta la colección Burberry Classics en color arena como parte de su iniciativa ReBurberry, destacando su compromiso con la responsabilidad y la economía circular. Burberry afirma su objetivo de aumentar el uso de materias primas certificadas y de origen más responsable para la primavera de 2030, evidenciado en la primera selección de prendas donde al menos el 70% del contenido es orgánico o reciclado. Además, resalta la labor de su equipo de innovación en la investigación de materiales y procesos alternativos para reducir el impacto ambiental. Aunque la publicación recibe una cantidad significativa de *likes* y comentarios, estos últimos son mayormente positivos, indicando

una recepción favorable por parte de la audiencia. La tonalidad del mensaje es fría, transmitiendo seriedad en su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

Imagen 19.

Segunda publicación con relación a la RSC de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/C4LpcejNf7R/>

Burberry, como marca de moda global, ha estado comprometida con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en varios aspectos de su negocio. Sin embargo, esta publicación específica en Instagram publicada el 1 de abril de 2024 (Imagen 20), que muestra un bolso con un cisne, ha generado controversia y cuestiona algunos principios de RSC que promueve.

Aunque Burberry ha implementado políticas en el pasado para promover prácticas éticas en la industria de la moda, como el uso responsable de materiales y la protección de los derechos de los animales, la inclusión de un animal en una imagen con un producto ha generado críticas. Vemos comentarios como: "¿Viene el pato con el bolso?", "¿El cisne posó voluntariamente para la foto? Porque si no, desvirtúa todo el propósito del cuero vegano", "¿Es necesario colocar a un pato para esa foto? ¿Cómo lograron que se quedara así? ¡Qué vergüenza de foto!".

Esta situación plantea preguntas sobre la coherencia entre la imagen de la marca como defensora de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las prácticas reales que se muestran en su publicidad. La utilización de animales en campañas publicitarias

puede contradecir los principios de bienestar animal que la marca pretende defender, lo que puede erosionar la credibilidad y la percepción pública de su compromiso ético.

Imagen 20.

Tercera publicación con relación a la RSC de la marca Burberry

Fuente: @burberry <https://www.instagram.com/p/C5Q9nY7tJls/>

Como mencionamos anteriormente, la publicación (Imagen 12) compartida el 4 de noviembre de 2023 bajo el título "Holiday 2023 #Burberry" consiste en un video o GIF que muestra colores azules y blancos, con la imagen de soplar las velas. Esta publicación ha generado críticas hacia la marca, ya que muchos usuarios interpretan que la combinación de colores utilizada se asemeja a la bandera de Israel, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si Burberry está expresando apoyo a la posición de dicho país. Además, la marca no consideró el contexto en el que se realizó la publicación, ya que se compartió durante el inicio del conflicto armado entre Israel y Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023. Este hecho ha generado aún más controversia, ya que la publicación se realizó menos de un mes después del inicio de la guerra.

En conclusión, las siete publicaciones de las marcas Hermès y Burberry proporcionan una visión amplia de sus enfoques hacia la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a través de sus actividades en redes sociales. Hermès destaca su compromiso con el desarrollo económico local, el bienestar animal y la promoción cultural a través de sus iniciativas, demostrando una integración coherente de sus valores corporativos con sus prácticas socialmente responsables. Por otro lado, Burberry, aunque

muestra compromiso con la sostenibilidad y la innovación en algunas de sus publicaciones, enfrenta críticas y cuestionamientos sobre la coherencia entre su imagen pública y sus prácticas reales en algunas de sus publicaciones a través de redes sociales.

6. Discusión y conclusiones

A la luz de los datos extraídos, podemos comenzar comentando el actual contexto social y económico, donde la industria de la moda debe enfrentarse a distintos desafíos presentes y futuros. Es por ello, por lo que la responsabilidad social ha adquirido una gran relevancia para las empresas. Las nuevas demandas sociales y los nuevos perfiles de *stakeholders* ponen de manifiesto la necesidad de contar con este nuevo tipo de iniciativas socialmente responsables que permiten responder a las demandas éticas actuales.

En un mercado saturado de publicidad, las marcas se ven forzadas a adaptarse a las crecientes demandas de los *stakeholders* que se encuentran saturados de los impactos de los medios convencionales y reclaman nuevas acciones. Por ello, la comunicación digital es muy importante, basada en una técnica sencilla, accede a transmitir y compartir mensajes de manera más eficaz que los medios convencionales. Los medios digitales están integrados en la vida diaria de los consumidores, por lo que una estrategia de marketing digital es necesaria para mejorar la imagen de una marca y aumentar su visibilidad.

Las redes sociales, integradas en la vida diaria de los consumidores, se han convertido en herramientas esenciales para las estrategias de marketing digital. Estas plataformas permiten a las marcas mejorar su imagen y aumentar su visibilidad, y también demandan nuevas formas de comunicar las acciones de responsabilidad social, buscando fomentar el *engagement*. La comunicación de la responsabilidad social a través de redes sociales es esencial para conectar con el público y aprovechar el alcance e inmediatez de estas plataformas.

Los resultados muestran que, aunque Hermès genera un alto nivel de *engagement* en sus publicaciones, la recepción puede variar, sugiriendo la necesidad de abordar las preocupaciones de la audiencia para mantener una relación positiva. Hermès registra una interacción significativa en Instagram, pero Burberry logra un nivel aún más alto de participación. Estos datos reflejan estrategias de contenido efectivas y una comunidad comprometida, aunque Burberry parece generar más interés y participación.

El *engagement* global también muestra una notable diferencia: Burberry destaca con un índice mucho más alto que Hermès, lo que indica una conexión más fuerte y efectiva con su audiencia a nivel mundial. Esto podría sugerir que Burberry ha logrado una mejor conexión con su público en comparación con Hermès.

Al evaluar las estrategias de comunicación de responsabilidad social a través de Instagram, Hermès destaca por su compromiso con el desarrollo económico local, el

bienestar animal y la promoción cultural. Por ejemplo, su publicación sobre la expansión a Manila demuestra cómo utiliza su crecimiento para conectarse con nuevas comunidades, mientras que sus posts sobre eventos ecuestres reflejan su preocupación por el bienestar animal.

Burberry, por su parte, muestra un compromiso con la sostenibilidad y la innovación en publicaciones como la iniciativa ReBurberry. Sin embargo, también enfrenta críticas por algunas imágenes que pueden contradecir sus principios de responsabilidad social, como la inclusión de animales en publicidad o publicaciones polémicas en contextos geopolíticos sensibles.

En conclusión, no cabe duda de que cada vez es más necesario el apoyo de las redes sociales en la gestión de la comunicación de la responsabilidad social. Las plataformas sociales se han convertido en una herramienta fundamental en el día a día de los *stakeholders*, si las marcas quieren ser cercanos a ellos, deberán utilizar las redes sociales. En definitiva, consideramos que la comunicación de la responsabilidad social a través de redes sociales posee elementos distintivos que la diferencian de otros formatos de comunicación tradicionales empleados para la comunicación de dichas prácticas sociales. Esta nueva forma de comunicación es innovadora, y logra una interacción continua y más directa entre las empresas y sus *stakeholders*. Esta nueva forma de comunicación 2.0 facilita la difusión de iniciativas responsables y fortalece la reputación de las marcas.

7. Bibliografía

- Abad, M. V. (2010). El discurso de la RSC en los medios de comunicación social. *Vivat Academia*, 160-181. <https://doi.org/10.15178/va.2010.110.160-181>
- Alonso González, M. (2015). Las redes sociales como canal de comunicación de las marcas de moda españolas. El caso de Zara, Mango y El Corte Inglés. *Index comunicación: revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada*, 15 (1), 77-105. <https://idus.us.es/handle/11441/48886>
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. New York: Harper y Row.
- Brandemia. (2024b, enero 26). El logo de Burberry vuelve a los orígenes. *Brandemia*. <https://brandemia.org/el-logo-de-burberry-vuelve-a-los-origenes>
- Burberry. (s. f.). *Declaración sobre esclavitud moderna | Burberry oficial*. <https://es.burberry.com/c/legal-y-cookies/declaraciones-sobre-esclavitud-moderna-y-transparencia-en-la-cadena-de-suministro/>
- Burberry. (s. f.). *Nuestra historia | Burberry*. <https://es.burberry.com/c/nuestra-historia/>
- Burberry. (2022, 7 de octubre). *Modapedia*. <https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/burberry/116>
- Burberry. (s.f.). *Trench coats de marca | Burberry® oficial*. Burberry España. <https://es.burberry.com/l/trench-coats/>
- Caerols-Mateo, R., Frade, A. T., y Soto, A. C. (2013). Instagram, la imagen como soporte de discurso comunicativo participado. *Vivat Academia*, 68-78. <https://doi.org/10.15178/va.2013.124.68-78>
- Campillo-Alhama, C., y Herrero-Ruiz, L. (2015, 12 diciembre). *Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa*. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>
- Campillo-Alhama, C., y Herrero-Ruiz, L. (2015, 12 diciembre). *Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación*

- corporativa. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>
- Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I., y Castelló-Martínez, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch* 10 (10).
<https://doi.org/10.7263/ADRESIC.010.003>
- Capilla Arribas, J. A. (2015). Internet y Redes Sociales
<https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/17023/Internet%20y%20Redes%20Socialesmodificado.pdf?sequence=10>
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *The Academy of Management Review*.
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*.
- Cavala. (2019, 15 septiembre). *RESPONSABILIDAD SOCIAL, SOSTENIBILIDAD y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA EMPRESA - Responsabilidad Social Corporativa - RSC*. Responsabilidad Social Corporativa - RSC. <https://responsabilidad-social-corporativa.com/responsabilidad-social-sostenibilidad-y-desarrollo-sostenible-en-la-empresa/>
- Comisión de las Comunidades Europeas. (2001). Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas.
- Content-Rockin. (2024, 8 marzo). *Emprendimiento sostenible: Cómo crear un negocio con impacto social y ambiental positivo*. IEAD. <https://iead.es/emprendimiento-sostenible/#:~:text=El%20emprendimiento%20sostenible%20combina%20innovaci%C3%B3n,y%20promueve%20la%20equidad%20social>.
- Córdoba, S. O. (2011). La comunicación en la gestión de la responsabilidad social empresarial. *Correspondencias y Análisis*, 1, 137-156. <https://doi.org/10.24265/cian.2011.n1.09>
- De Gracia, R. R. (2023b, noviembre 10). *Análisis del uso de internet y RRSS en España en 2023*. Holded. <https://www.holded.com/es/blog/analisis-digital-espana->

[2023#:~:text=En%20enero%20de%202023%20hab%C3%ADa,la%20misma%20forma%20su%20uso.](#)

De Responsabilidad social corporativa a sostenibilidad empresarial. (2024, 10 junio).

Pacto Mundial. <https://www.pactomundial.org/noticia/de-la-responsabilidad-social-corporativa-rsc-a-la-sostenibilidad-empresarial/>

Deloitte. (2015). *Potencias Globales de Artículos de Lujo 2023: Pasos decisivos en el sector del lujo.* [https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/consumer-](https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/consumer-business/articles/potencias-globales-de-articulos-de-lujo-2023.html)

[business/articles/potencias-globales-de-articulos-de-lujo-2023.html](https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/consumer-business/articles/potencias-globales-de-articulos-de-lujo-2023.html)

Deloitte. (2023). Potencias globales de artículos de lujo 2023. Deloitte Uruguay.

<https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/consumer-business/articles/potencias-globales-de-articulos-de-lujo-2023.html>

Díaz, M. M. G. (2023, 12 diciembre). *El impacto de la transformación digital en las empresas sociales.* Thinking For

Innovation. <https://www.iebschool.com/blog/impacto-transformacion-digital-empresas-sociales-digital-business/>

Ditty, S. (2015). It's time for a fashion revolution. *Fashion Revolution, volumen December 2015*, FALTA PAG INICIAL – PAG FIN.

https://www.fashionrevolution.org/wp-content/uploads/2016/04/FashRev_Whitepaper_Dec2015_Spanish.pdf

Drucker, P.F., (1984), "The New Meaning of Corporate Social Responsibility", California Management Review.

Estanyol, E. (2020). Comunicación de la responsabilidad social corporativa (RSC): análisis de las campañas más premiadas en 2018. *El Profesional de la*

Información. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.34>

Esther. (2023, 14 junio). *¿Qué es la pirámide de la RSE (Responsabilidad Social*

Empresarial)? EREINN CONSULTING. <https://ereinn.com/noticias/que-es-la-piramide-de-la-rse-responsabilidad-social-empresarial/>

Freeman, R. E., (1984), *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Pitman).

- Friedman, M. (1970, September 13). The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine*.
- Fuentes, P. O. (2015, 2 noviembre). *RSE de Burberry: La marca por fin apuesta por la sustentabilidad* | *Sirse*. <https://sirse.info/rse-de-burberry-la-marca-por-fin-apuesta-por-la-sustentabilidad/>
- Global Reporting Initiative. (2015). Sustainability Reporting Standards.
- Gómez, F. S., y Neri, B. (2017). «Impacto de las redes sociales como herramienta publicitaria en PyMEs mexicanas». *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14483.99369>
- Gómez, S. (2023, July 18). Why are Birkin bags so expensive? *HOLA*. <https://www.hola.com/us/fashion/20230718348125/how-are-birkin-bags-made-and-why-are-they-so-expensive-1/>
- Gonzalez-Carrion, E., y Aguaded, I. (2020). Engagement y evolución de instagramers hispanohablantes de moda. *Revista Latina de Comunicación Social*, 77, 231-252. <https://doi.org/10.4185/rlds-2020-1456>
- González Romo, Zahaira; Plaza Romero, Noemí. «Estrategias de marketing digital en el sector de la moda de lujo. Interacción y redes sociales como herramienta necesaria». *Hipertext.net*, 2017, n.º 15, pp. 17-27, <https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/326495>.
- Hermès Paris. (s.f.). *Sustainable Development*. <https://www.hermes.com/us/en/content/134986-sustainable-development/>
- IAB Spain. (2023, 10 mayo). *Estudio de redes sociales 2023* | *IAB Spain*. IAB Spain. <https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2023/>
- IE Insights. (2020, 21 abril). *El sector del lujo, un terreno fértil para la innovación* | *IE Insights*. <https://www.ie.edu/insights/es/articulos/el-sector-del-lujo-un-terreno-fertil-para-la-innovacion/>
- Igual Antón, D., y Campillo Alhama, C. (2018). Aportación de los enfoques teóricos en la curva de valor de la responsabilidad social corporativa. En A. A. Rodríguez

- Gómez, M. García Torre, y M. J. Cerdá Bertomeu (Coords.), *La empresa comunica: Protocolo y lenguaje organizacional* (pp. 215-228).
- IOMarketing. (2024, 4 enero). *La Responsabilidad Social Corporativa en redes sociales ¿peligro u oportunidad?* - IOMarketing. <https://www.iomarketing.es/blog/la-responsabilidad-social-corporativa-en-redes-sociales-peligro-u-oportunidad/>
- ISO. (2010). Norma internacional ISO 26000:2010. ISO.org. <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>
- Jiménez, M. (2021, 12 de diciembre). Burberry da un paso más hacia la sostenibilidad de la moda de lujo. <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-mod/a38494534/burberry-alquiler-prendas-sostenibilidad-mercado-lujo/>
- Kantar BrandZ *Most Valuable Global Brands 2024*. (2024). <https://www.kantar.com/campaigns/brandz-downloads/kantar-brandz-most-valuable-global-brands-2024>
- Kapferer, J., y Bastien, V. (2009). *The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands*. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/281251957_The_Luxury_Strategy_Break_the_Rules_of_Marketing_to_Build_Luxury_Brands
- Kaplan, A. M., y Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Pérez, S. C. (2024, 29 abril). *El impacto de la Responsabilidad Social Corporativa en la organización de eventos*. Meetmaps Blog. <https://blog.meetmaps.com/el-impacto-de-la-responsabilidad-social-corporativa-en-la-organizacion-de-eventos/>
- Lafuente Durán, D. (Octubre 2023). *La Responsabilidad Social al alcance de todos: reflexiones teórico-prácticas* [Ponencia]. Universidad Miguel Hernández.
- Lafuente, D. (3019). *9 necesarios debates sobre la Responsabilidad Social*. Comares. <https://www.comares.com/media/comares/files/book-attachment-5595.pdf>

- Lavrov, I. (2021, 16 julio). *Hermes Logos: Breve historia y significado*. Diseño, Marca y Negocio - el Blog Oficial de Turbologo. <https://turbologo.com/es/blog/hermes-logos/>
- Martínez, J. (2023, 24 agosto). Burberry presenta su nueva estrategia en defensa de la biodiversidad. *FashionUnited*. <https://fashionunited.es/noticias/empresas/burberry-presenta-su-nueva-estrategia-en-defensa-de-la-biodiversidad/2021110837021>
- Martínez, S. (2024, 28 mayo). Estrategias para posicionarte en mercados saturados. *Brandcrops*. <https://brandcrops.com/blog/estrategias-de-posicionamiento-para-mercados-saturados/>
- Milian, D. L. (2015). *Responsabilidad social corporativa: origen y evolución del concepto de RSC en el entorno empresarial europeo y español*. <http://hdl.handle.net/11531/4516>
- Modaes. (2022, 4 julio). Burberry ficha en Kingfisher a su nueva directora de sostenibilidad. *Modaes*. <https://www.modaes.com/empresa/burberry-ficha-en-kingfisher-a-su-nueva-directora-de-rsc>
- Modaes. (2023, 30 noviembre). El sector del lujo prevé crecer hasta un 9% al año en España. *Modaes*. <https://www.modaes.com/entorno/el-sector-del-lujo-preve-crecer-hasta-un-9-al-ano-en-espana>
- Moreno, Y. F., Mejías, I., y Briceño, S. (2010, 1 marzo). *La Comunicación corporativa y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)*. <http://hdl.handle.net/20.500.12424/183757>
- Moreno et al. (2010). Capítulo 1. Responsabilidad Social Corporativa. Lección 2: Concepto de RSC https://courses.edx.org/asset-v1:OECx+B1156+1T2015+type@asset+block/Leccion2-_Introducción_RSE-V6.1.pdf
- Morsing, M., Schultz, M., y Nielsen, K. U. (2008). The ‘Catch 22’ of communicating CSR: Findings from a Danish study. *Journal Of Marketing Communications*, 14 (2), 97-111. <https://doi.org/10.1080/13527260701856608>

- Morsing, M. and Schultz, M. (2016), Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies. *Business Ethics: A European Review*, 15: 323–338
- Monfort, A., y Iglesias, J. M. M. (2021). Barreras y oportunidades para la comunicación de la responsabilidad social en redes sociales. *Comunicación y Hombre*, 17, 349-361. <https://doi.org/10.32466/eufv-cyh.2021.17.645.349-361>
- Muñoz Gamero, C. (2016). Análisis de las campañas publicitarias de Inditex en sus redes sociales. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/43984/TFG%20Análisis%20redes%20sociales%20Inditex.pdf?sequence=1>
- Niebles, M. G., Echeverry, A. E., y Vargas, G. A. V. (2024). La responsabilidad social corporativa como base ética para las empresas y su comportamiento frente al entorno social, medioambiental y económico. *Realidad Empresarial*, 17, 75-84. <https://doi.org/10.51378/reuca.v1i17.8012>
- Spain, B. L. (2023, 1 septiembre). *B Corp: mucho más que una certificación, un movimiento en continua evolución — B Corp Spain*. B Corp Spain. <https://www.bcorpSpain.es/blog/b-corp-movimiento>
- Observatorio de Responsabilidad Social de España. (2024). *Introducción a la responsabilidad social corporativa*.
- Ortiz, S. L. (2022). Los dueños de la moda: del lujo al fast fashion retail. *Cuadernos del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación*. *Ensayos*, 152. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi152.6678>
- Pacheco, M (2009) El discurso disidente de la contrapublicidad verde. En: *Pensar la Publicidad*. Vol. III, nº 1, pp. 55-82. <https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU0909120055A/15329>
- Pérez Condés, M., y Campillo Alhama, C. (2016). Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial. Universidad de Alicante.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publicitarias_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf

- Phan, M., Thomas, R., y Heine, K. (2011). Social Media and Luxury Brand Management: The Case of Burberry. *Journal Of Global Fashion Marketing*, 2(4), 213-222. <https://doi.org/10.1080/20932685.2011.10593099>
- Porter, M. E., y Kramer, M. R. (2006). *Strategy and Society*. Harvard Business Review Press.
- Puey, F. C., y Jiménez, A. I. A. (2022). La comunicación de la identidad de la marca Gucci en su perfil de Instagram. *Doxa. ComunicacióN/Doxa. Comunicación*, 177-200. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n34a847>
- Rangel Pérez, C. (2013). La nueva gestión de las marcas: Una visión en el sector del lujo. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/37867>
- Romo, Z. F. G., Morado, A. M., y González, E. R. (2020). Estrategias de comunicación de las marcas de moda de lujo: ¿Es lo sostenible un lujo? *Correspondencias y Análisis*, 11. <https://doi.org/10.24265/cian.2020.n11.08>
- Romero, C. (2023). 2023, el año en que se unieron el lujo silencioso y la moda rápida. *Forbes España*. <https://forbes.es/forbes-women/378247/2023-el-ano-en-que-se-unieron-el-lujo-silencioso-y-la-moda-rapida/>
- Spain, B. L. (2023, septiembre 1). *B Corp: mucho más que una certificación, un movimiento en continua evolución — B Corp Spain*. B Corp Spain. <https://www.bcorpSpain.es/blog/b-corp-movimiento>
- Uría, A. S. (2016). La identidad a través de la moda = Identity through fashion. *Revista de Humanidades*, 0(29), 131. <https://doi.org/10.5944/rdh.29.2016.17220>
- Uribe, F.; Rialp, J. y Llonch, J. (2013). El uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. *Cuadernos de Administración*, 26 (47), 205-231. <http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v26n47/v26n47a09.pdf>

- Valero, P. P. (2023, 29 enero). Hermès, el imperio del lujo que nació en una tienda para jinetes. *Vozpópuli*. https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/hermes-historia-empresa.html
- Vasquez, L. M. G. (2013). Me gusta o te sigo: análisis de la comunicación de prácticas de responsabilidad social corporativa a través de los medios sociales. *Correspondencias y Análisis*, 3, 89 - 109. <https://doi.org/10.24265/cian.2013.n3.04>
- Vázquez, O. O. (2020). Módulo 4: Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa (Curso: Experto en Responsabilidad Social Corporativa). Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
- Virakul, B., Koonmee, K., y McLean, G. N. (2009). CSR activities in award-winning Thai companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 178-199. <https://doi.org/10.1108/17471110910964478>
- Vintage, E. L. (2023, 17 enero). *Historia de la marca: Burberry*. L'Étoile de Saint Honoré. <https://es.etoile-luxuryvintage.com/blogs/the-history-of/history-of-the-brand-burberry>
- Vogue. (2019, 1 abril). El trench coat: La enciclopedia de la moda de Vogue. *Vogue*. <https://www.vogue.mx/moda/articulo/trench-coat-historia-burberry-vogue>
- Xu, Q. (2020). A Study of the Marketing Strategies of High-End Luxury Brands: The Case of Hermes. *Advances In Economics, Business And Management Research/Advances In Economics, Business And Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201128.088>

8. Anexos

ANEXO I_ FICHA DE ANÁLISIS

Enlace: https://fundacionconcienciate-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rsc_concienciate_es/EZaddEWesqNDtdZo6-kxgh0Bog8mWMVOd5LauVcDhZKjlw?e=ukSbVO